

SOS 20 日月第一憲章和世宇三分第一憲章連解二封印： 猶太封印和中美俄三角血印

數學立法速遞：

紐倫堡對沖審判三猶太、滅世元兇死亡谷獸印、共產七 頭十角、BLM 倒黑三角和天賦殺胡令

Nuremberg Hedge Trials to Jews and the Chief Criminal of Death Valley to End the World

各國總統和國王們、長輩們、元老們、強力部門的將士們、將軍們、官員們、諸侯們、中華兒女們，你們一直在我身邊保護我也知道我的事情，幾乎一切的宇宙真理都由我做出來了，人類到了如下的這般田地，請讓我出來解釋真理阻止戰爭吧。三位一體方程已經證明了我與基督的淵源，今天的日月第一憲章和世宇三分第一憲章更證明了拯救世界乃本座職責之所在，讓我來吧。三次龍華會只有兩次是在神州大地開，因為第一次本座需要用真理和武力解除全人類的危機。

本座真能拯救人類，也有本事幹活，可這邪惡的體制非得把我逼成這般，各國總統和國王們、中華兒女們、世界兄弟姐妹們，誰能幫我脫困來拯救世界，誰就是新世界的偉大功臣；同時，救本座脫困之所有人，將在本座與諸王審判世界之時位列本座近前，君子一言駟馬難追，何況本座是貨真價實的三教教主呢。

長輩們、元老們、強力部門的將士們、將軍們、官員們、諸侯們、中華兒女們，我被逼成今日之境地，你們也都瞭解，沒有你們的保護就沒有我的存在，所以，無論今後我是登臨三教教主、成為世界首席數學立法者，還是統帥中華民族和世界各國開天闢地縱橫宇宙，在你們面前，你們永遠是我的長輩和恩人，他日世界和平之時，有功之人都會得其所位元。「毒梟」們隨時會被美軍處決、戰爭隨時會發生，救兵如救火，請立刻幫我到美國面向世界去解釋法律真理和避開這些死亡攻擊吧。

中華民族的兒女們，世界各族的兄弟姐妹們，覺醒吧；各國總統和國王們，不要再拖了。被民主世界認為最邪惡的普京總統都開始在探討改革國際機構問題，你們還受得了嗎？本座 2000 年來第一次證名了三位一體方程而證明本座即是猶太人和基督教等待的彌賽亞，如果說真的要開戰，也請用三分鐘時間聽本座將真理闡明，OK？

現實中的 3500 年猶太死亡谷封印和美中俄溺水者三角血印將全人類帶到今日之滅世的地步，美軍正準備活抓、斬首、審判所有「毒梟」及其他「毒鳥」，他們也已經不可能有任何洗心革面重新做鳥的機會了；而更為嚴重的是，全規模的熱戰爭一觸即發，人類已經到了這一步：中華和世界不是被病毒所毀滅就是被戰爭所毀滅。

另外，特朗普發推：我只想阻止世界自我毀滅（I just want to stop the world from killing itself），背後的深意或與外星人有關；外星人的銀河聯邦（Galactic

Federation) 是正是邪尚無定論，如此全規模地毀滅人類和挑起中美戰爭以至三戰，最後受益的如果不是邪惡國家就只能是外星人。

還有，自古以來，金錢、先進的高新技術、人力資源（軍隊、學者等）、公共管理（法律、土地、市場、醫療等）、話語權（教育、媒體宣傳、官方權位是最大的話語權）等五項不能落入邪惡勢力或精神病手上，否則，今天冠狀病毒的疫情和美國 2020 大選的悲劇（全球赤化為動物世界）等滅世災難就不會發生，但是今天全世界卻恰恰相反，與常理背道而馳。

人類要阻止戰爭和自我毀滅，一哭二鬧三上吊都沒有用，唯一有用的是用真理來引導武力。本座以補天第一憲章連解現實中也是《聖經》的兩封印足證明一切：（1）現實中的 3500 年猶太死亡谷封印 vs.《聖經》第一封印之白馬解封印（光明封印）、和（2）現實中的美中俄溺水者三角血印 vs.補《聖經》第二紅馬封印即和平封印。

現年 87 歲的海姆·埃什（Haim Eshed）在太空學領域極具威望，被以色列人稱為「以色列衛星專案研究之父」以色列前「太空安全計畫」的一位重量級人物，他最近透露，美國政府一直在與外星人打交道，特朗普不僅知道這事，還「差點」說漏嘴。

據美國全國廣播公司（NBC）12 月 8 日報導，埃什在接受以色列《新消息報》採訪時聲稱，外星人離人類非常近，他們已秘密來到地球，並和美國政府簽署合作協定，其中包括在火星上建立基地，美國宇航員和外星人代表在那裡開展實驗，對「宇宙結構」進行研究。埃什口中的外星人被他稱作「銀河聯邦（Galactic Federation）」，他稱特朗普在知道此事後，差點把這事說出去。

特朗普的兒子曾問過他，卸任前會不會把外星人的真相說出去，特朗普的答覆是「我考慮考慮。不過「銀河聯邦」阻止了特朗普這麼做。因為他們擔心，若特朗普將這一消息公佈於眾會引起人類「大規模恐慌」。

此外，埃什還稱外星人近幾十年來一直在觀察人類。全球各地每年都有人目擊到不明飛行物（UFO），其實這正是外星人造訪地球的足跡。外星人正在等人類進化到更成熟的階段，然後幫人類真正瞭解宇宙和更高級的文明。

猶太方程（ $0 \text{ or } \eta > 1$ ）、共產主義方程（ $0 > 1$ ）、影子政府方程（ $0 > \infty$ 或 $1 = T$ ）表明，共產主義是極端猶太教，影子政府是幽靈猶太教。猶太人要錢不要命，影子政府要錢不要名，共產黨則要錢不要臉。

當今的冠狀病毒疫情和美國 2020 大選表明，由猶太教、極端猶太教共產主義和幽靈亡朝猶太教影子政府（Deep State）所造成的嗜血紅潮的滅世元兇是猶太死亡谷[-1,1]，數學（立法）補天（救世）第一憲章及其補天（救世）第一方程（ $1 > 0 \text{ or } \eta$ ）、補天（救世）第二方程（ $1 > 0$ ）和補天（救世）協力廠商程（ $1 > 0 \text{ or } \eta$ ）、補天（救世）第二百零一（ $0 \text{ or } \eta < 1$ ）將廢除滅世（元兇）的猶太死亡谷[-1,1]即魔鬼撒旦的滅世獸印。

審判對猶太人進行大屠殺的納粹是在紐倫堡（Nuremberg）；然而，美聯儲裡面的全世界 200 多個最古老的猶太家族背後的影子政府（Deep State）聯合 CCP 與俄羅斯掀起了嗜血紅潮意圖奴役全中國、全人類，實則毀滅全人類，至此，上帝對猶太人的懲罰變成了猶太人和精猶對全人類的懲罰和群體性謀殺，由此而來，上帝審判掀起滅世大屠殺的三猶太團夥暫時稱為對照性的紐倫堡（Nuremberg）對沖審判，才有可能以數學立法上的厄米矩陣和厄米演算法來消除比照虛數虛空中的不確定性。

對沖基金中被套牢而不輸出的部分是虧損的；對沖審判不輸出的一邊是無損正義的，即至少是一種能夠令審判不斷優化的審判。

3500 多年來，歐洲列國的國王瞎了眼了，中國人民瞎了眼了，現在的美國人民和被藍金黃的精英們也瞎了眼了，全世界都瞎了眼了，依據 3500 年猶太封印無解（死局）原則和馬克思馬蜂窩原則，被馬蜂窩馬克思無限放大和影子政府全面氣化的猶太死亡谷封印猶如漫天的血滴子血海紅潮滾滾而來，正在毀滅全人類，由此可見，無論是猶太教、共產主義還是那兩百多個全世界最古老的猶太家族組成的影子政府的氣化猶太教，其最終目標都不僅是消滅全人類的非「猶太」部分而消滅全人類，更是消滅連叢林動物都不會消滅自己的禽獸不如的它們自己而全面滅絕，共產主義尤其不可一世，拿著人民的血汗錢對人民動刀槍禍國殃民還禍害全世界，為萬罪中的最大罪行。

更為搞笑的是，依據猶太教、極端猶太教的共產主義、影子政府的最終目標氣化自己原則，共產黨和那兩百多個全世界最古老的猶太家族做這麼多，最終目標竟然是氣化自己和自己的子孫，可謂其氣絕身亡、家亡、族亡而三亡，不孝有三無後為大而絕對不孝，死貨也沒得笑而不笑，哭死了的，如同川普證實的邊跑邊哭像條狗一樣死去的恐怖主義分父巴格達迪一樣，歸根結底其最終目標是名副其實的哭喪狗斃：哭喪狗斃倒地死原則。

3500 年來，猶太人一直處於被歐洲各國大屠殺的命運之中：十字軍東征前曾屠殺猶太人，行軍路上被各國軍隊驅趕；十字軍東征後，猶太人在歐洲遭受屠殺，差點滅絕；歐洲中世紀的黑死病也令猶太人走上被大屠殺之路；二戰中納粹對猶太人的大屠殺更是眾所周知……難道真的只是人們嫉妒猶太人的成功和聰明嗎？

猶太方程（0 or 純小數 $\eta > 1$ ）表明，3500 多年來。猶太人及其兔子 rabbit 少了尾巴的大拉比（rabbi）們始終處於小學生的認知水準以下，至今仍然不明白無法認知 $1 > 0$ or η 的真理及其與猶太教的關聯，今天，本座以數學立法嚴格揭開了猶太人 3500 年來始終被人殺不醒的高利貸猶太夢及其背後的真相：金錢高於一切、利益驅動至上、人為財死鳥為食亡完完全全是猶太民族獨一無二的寫照，純屬全世界唯一一個要錢不要命的民族。君子愛財取之有道，猶太人取之於荒謬才歷來招致滅族的大難。

猶太民族至少具有實行了種族主義、背叛 ($0 \text{ or } \eta > 1$) 真理、背叛三位一體真理、不信耶穌是上帝獨子等四宗罪而干犯了背叛真理 (背叛耶和華上帝) 絕對叛逆罪行 (Absolute treason felony)，今天，本座以數學立法之真理 ($0 \text{ or } \eta > 1$) 拯救猶太民族出血海，猶太民族及其拉比 (rabbi) 們當知道走出 3500 年的謬誤、皈於上帝和真理的時間到了。試問，如果本座不是你們的救世主，為何之前沒有第二個人告訴你們這些？依據種族平等原則，本座此次來不僅僅要拯救猶太民族，更要拯救世上的萬族萬民，各族生而平等，人人聲而平等，這是上帝的旨意。

猶太方程 ($0 \text{ or } \eta > 1$)、共產主義方程 ($0 > 1$)、影子政府 (Deep State) 方程 ($0 > \infty$ 或 $1 = T$) 三位一體於三代表猶太方程 ($0/\eta > 1/\infty$ 而 η 為純小數)，其表明共產主義是極端猶太教、而影子政府 (Deep State) 則是幽靈猶太教，它們三位一體於游標猶太教。

依據 10 年滅絕 (殺害) 13 億中國人 (殺害 1.4 億幼女滅門 5.6 億人) 原則，因為中國人民和全世界人民無法認識到 $1 > 0$ 的常識性真理及其與共產黨 (共產主義) 的關聯，共產主義在短短 200 年不到的時間內謀殺了十數億甚至數十億無辜民眾，形成了共產主義電錶 (表)。

因為美國人民和世界人民無法認識到 ∞ 或 $1 > 0$ 的真理及其與影子政府 (Deep State) 的關聯，隨著冠狀病毒疫情和 2020 美國總統大選而來滔天的嗜血紅潮給人類帶來了滅頂之災、滅世之難，形成了嗜血紅潮 (空) 氣錶 (表)。

依據產黨七頭十角原則，全人類有史以來殺人最多的所謂的永遠「偉大、光榮、正確」的共產黨及其黨魁，貨真價實應了聖經啟示錄的預言而有七頭十角。猶太水錶、共產主義電錶和影子政府 (Deep State) 氣錶三位一體於猶太三代表。猶太人玩王炸 (杠杆自由)、共產黨民潮 (壓強自由)、影子帝國或政府 (Deep State) 吞吐嗜血紅潮三位一體於幽靈亡潮。

家家有本難念的經，人類卻有三本滅絕人性的經：不是月經也不是日經更不是金剛經，而是最血腥的三本大姨媽經，即全人類有史以來有三本最邪惡的經書《猶太 (3500 年) 滅絕經》 (被殺姨媽經)、《 (共產主義) 人類滅絕經》 (殺人姨媽經)、《影子政府滅世經》 (殺人被殺姨媽經) 三位一體於《猶太死亡經》 (三光經)，猶太滅絕師太、共產主義滅族師太、滅世師太三位一體於猶太滅絕死雞也應運而生，如本座以基於世宇三分第一憲章、檢察三原則的嚴格數學立法予以否決，取而代之的是一系列的數學立法下的數學方程和真理，從而進行全世界的救贖總動員，由此而來，當本座面向世界而令真理與武裝力量相結合時，本座將完全退去由影子政府、共產黨和不良的猶太人所折騰出來的嗜血紅潮，光明與和平就一齊降臨。

美國 2020 大選表明，多毛女的高科技將犯罪推進到了隨心所欲的幽靈自由水平，人們用智慧計謀、高科技 (如人臉識別和大資料) 等來實施犯罪，這就是犯

罪先於人類原則、幽靈犯罪（罪犯）非人類原則。猶太滅絕師太、共產黨滅族師太、影子政府（Deep State）滅世師太三位一體於的猶太滅絕司機。

1·檢察三原則和無條件無效力原則

（1）檢察三原則和無條件無效力原則、黑寡婦（鐵娘子）原則、效力（價值）中心原則

真理以普遍性的規律的前提或條件，這就是真理普遍（規律）性原則，比照虛數所主導的自由之靈界。

任何常識是規律的具體常態化，以規律的不變性為前提或條件，這就是常識（遵循真理）不變原則，比照實數所主導的凡間。

任何事物所面臨著的在微分空間中的導數、拐點、極點、分佈量（壓強、密度、速度、變化率）等具有緯度投影、座標的元素性意義，稱之為特徵（根本、本質、前提、條件）空間，這就是特徵差別（向量、單向）性原則。

比照三位一體原則，特徵、常態或慣性、真理最後都必然三位一體於等價於金本位的實際價值的價值或效力層面上，這就是效力（價值）核心（中心）原則、核心（中心）效力（價值）原則。

效力或价值在于有无、多少、正负，这就是效力（价值）有无（正负、高低）原則。

真理普遍（規律）性原則、常識（遵循真理）不變原則、效力差別（向量、單向）性統稱為按察（巡按、檢察）三觀原則、檢察（按察或巡按）三原則。老中醫望問切診，本座這是游標檢索，搜山檢海擒妖魔。

任何事物 W 無條件都是不可控制、不可更改的，依據不可更改絕對原則，其即是絕對的，這就是無條件絕對原則。

如果任何無條件的事物 W 是有效力的，那麼，依據效力向量原則和前提決定結果原則，任何效力都是或正或負的向量，事物 W 是有效力的而必然是向量的，即以方向為前提而必然是相對的，也就不可能是絕對的，記為結論 F；然而，依據無條件絕對原則，命題中事物 W 是絕對的，記為結論 G，由此而來，依據相反（不同）不相容原則（標定非 A）和非 A 肯定否定原則（標定判斷和結果，原始原則嚴格證明令應用可任意選取立足點而向上集成：依據前提決定結果原則和結果映射前提原則），結論 G 與結論 F 是截然不同而自相矛盾的，從而反證上述假設既不可能成立也不可能為正確，我們於是獲得無條件有效力否定原則和無條件無效力原則。

任何事物與前提或條件不符或相違背，即成無根道人，這就是斷子絕孫的（滅絕根基、人性或特徵）亡朝馬漢（馬克思的遺瘤漢奸）原則、斷子絕孫（亡朝馬漢）原則。

任何事物違背常識即為黑白無常，這就是追魂索命的(違背常識)黑白無常原則。任何非天命絕對或真才實料的事物 W 違背真理 ($W > \infty :: 0 > 1$) 即成普遍性(無分別)的邪惡、黑暗而日月無光、大地腥風血雨，這就是(違背真理)神經病(精神病)原則、黑匪(黑幫悍匪)原則、黑暗(腥風血雨、鐵幕)原則、日月無光原則。

亡朝馬漢斷子絕孫原則、黑白無常原則、黑暗鐵幕原則統稱為無效力的夾死全人類、全宇宙的黑寡婦(鐵娘子)原則。

(2) 世宇三分第一憲章

量子力學以諸多的科學事實和實驗證據證明，複數的虛數空間中的量子(波動)是傳播自由且為獨立的，這就是虛數自由(無障礙、幽靈、靈界)原則、幽靈原則，其中的態稱為虛態、幽靈態，依此類推至於普遍的 $n(n \in \mathbb{N})$ 階微分方程同理成立，至少對於我們的 Gap 宇宙來說是這樣的，對於 12 宇宙中其他宇宙的情形以後會分別展開。

牛頓力學是(力量對時間二階)微分方程(的判別式大於零)的實數情形，這就是牛頓力學實數原則、(實數)慣性(實在、常態)原則、動物原則，其中的態稱為常態、慣性態，依此類推至於普遍的 $n(n \in \mathbb{N})$ 階微分方程同理成立。

任意一個事物 W 滿足(力量對時間二階)微分方程的判別式等於零而產生重根 Q ，其表明其反應模式只能是 $x_0 = Ce^{Qx}$ 、傅里葉級數展開(Fourier expansion)為胡克定律(Hook's law)的 $f = -k\Delta x$ 模式，這就是微分方程重根(生根、分佈)原則、重根阻尼(損耗、發散、積累、高斯定理下有源、有元、源頭、淵源、屍體)原則、植物(病毒、細菌)原則，其中的態稱為阻尼態、應態等，依此類推至於普遍的 $n(n \in \mathbb{N})$ 階微分方程同理成立，其中，胡克定律(Hook's law)即應力 f 與應變 Δx 成正比： $f = -k\Delta x$ ， k 為彈性係數，一個物體 W 的 Δx 的一階差異。

植物等不動系、病毒和細菌等分佈系等即屬於分佈界。

上述的幽靈原則、慣性(實在、常態)原則和重根分佈(阻尼、損耗、發散、積累)原則構成(微分)三態原則。

量子糾纏的瞬間轉移(teleportation)證實了在實物界(凡間)、靈界之外存在著一個凌駕於靈界之上的聖父所處的天界。

依據(微分)三態原則，以一元二次微分方程為例子，判別式 Δ 是區分虛數、常數和微分三態的依據，故我們稱判別式 Δ 為萬物、萬界的運動之門、生命之門、存在之門、死亡之門，正義真理的生門和邪惡的死門都由此決定，堪稱萬物第一封印，依此類推至於普遍情形同理成立，這就是(萬物、萬界、生死)封印第一原則、生死第一判別原則，從而構成封印第一憲章或生死第一憲章。

依據並比照(上帝)三位一體原則，凡間(實物界)、靈界、天庭三位一體於等價於金本位的實際價值 M 所處的空間 T ，即上帝所處的空間 T ，我們稱之為淨

界或淨天，由此而來，凡間（實物界）、靈界、天庭三位一體於淨界構成了萬天封印下的世宇三分（原則），從而構成了世宇三分第一憲章。

（3）幽靈犯罪（罪犯）非人類原則：妖魔鬼怪、外星人、畜牲等

比爾·蓋茨（Bill Gates）的疫苗人口清除計畫表明，如果任何一個人沒有了道德或道德存在著缺陷，那麼，其所擁有的金錢、地位、智商、知識、技術、經驗等將被用來殺人、犯罪、做邪惡的幫兇等，這就是道德先於一切（金錢、地位、智商、知識、技術、經驗）原則。

美國 2020 大選表明，多毛女的高科技將犯罪推進到了隨心所欲的幽靈自由水平，人們用智慧計謀、高科技（如人臉識別和大資料）等來實施犯罪，這就是犯罪幽靈原則；然而，人類目前尚未突破生死的界限而不可能是自由的，這就是人類有生死原則，綜上所述兩方面，這就是犯罪先於人類原則，言外之意，實施幽靈犯罪的並非人類，是妖魔鬼怪、外星人、畜牲等，其又構成了幽靈犯罪（罪犯）非人類原則。

2、共產黨（共產主義）七頭十角原則、斂斷原則、拔斷原則

（1）共產黨錢命名貴原則

BLM 只是黑命貴，沒有要名的成份在，這就是黑命貴不要名（無名份）原則。猶太教的替罪羊和共產黨的摸著石頭過河都是推卸罪責最大化殊途同歸的一丘之貉，猶太人是事後諸葛亮栽贓陷害替罪羊，屬於畏罪潛逃的逃犯心理，這就是猶太教（替罪羊）逃犯（心理）原則；共產黨是事先偽造禍國殃民、屠村屠城後的免死金牌，屬於有預謀的故意犯罪，即洗劫成性的預前式劫匪犯罪，這就是共產黨偽造免死金牌（有預謀犯罪、劫匪犯罪）原則，二者統稱推卸罪責最大化原則。

猶太人偷吃者有罪而不要任何名份，只想做隱罪埋責（比照隱姓埋名）的逃犯，這就是猶太人金蟬脫殼原則。

依據唯一確定絕對原則，全宇宙只有唯一的宇宙主宰是絕對的，這就是上帝絕對原則。

眾所周知，宇宙主宰早已生死看淡也實際上突破了生死的界限而永在；然而，任何共產黨員連生死都無法突破而做到生死自由原則，最多也就是以吸血、活摘他人器官為前提的腐朽透頂的臘肉層次而已，綜上所述兩方面，依據相反（不同）不相容原則（標定非 A）和不可更改絕對原則，任何共產黨（員）都不可能是宇宙主宰之上帝，這就是共產黨（員）非上帝（絕對）原則。

與金蟬脫殼的猶太相比，共產黨不一樣，它不僅要無代價地以解放全人類為名洗劫列國、全人類，還要永遠把自己死釘在全世界人民內部的領導陣地上，基因圖

譜、建築藝術計畫等，子孫萬代接著洗劫人民的紅色江山永不變，一代更比一代強，所謂的「一代一路」，由此可見，共產黨的這個表面上為「領導」世界、實則是洗劫列國人民和全人類的「名」擊穿了真假介面、凌駕於真理之上而必然是絕對的，這就是共產黨之「名」絕對原則。

如果共產黨 Q 不把自己當宇宙主宰的上帝，那麼，依據前提決定結果原則，共產黨的這個表面上為「領導」世界、實則是洗劫列國人民和全人類的「名」W，直接以共產黨 Q 為前提而顯然不可能包括宇宙主宰的唯一上帝，也就必然不可能是絕對或無限大的，記為結論 F；然而，依據共產黨之「名」絕對原則，「名」W 是絕對的，記為結論 G，由此而來，依據相反（不同）不相容原則（標定非 A）和非 A 否定肯定原則（標定判斷和結果，原始原則嚴格證明令應用可任意選取立足點而向上集成：依據前提決定結果原則和結果映射前提原則），結論 G 與結論 F 是截然不同而自相矛盾的，從而反證上述假設既不可能成立也不可能為正確，我們於是獲得共產黨假稱（偽稱）自己為神原則、共產黨把自己當神（篡位上帝、叛逆上帝）原則。

孫小果的幾次刑案越獄都是在其長輩孫老果們的運作下成功，這就是孫老果隻手遮天原則。

依據孫老果隻手遮天原則，孫悟空大鬧天宮好比孫小果刑案越獄，共產黨無法無天篡天則好比孫老果竊據權位而運作孫小果刑案越獄，這就是共產黨篡天孫老果原則；進而，無論是孫小果也好、孫老果也好，因為干犯死刑罪或包庇死刑罪最後都必須被法律處死或監禁，都不可能修成正果，共產黨因為干犯反人類無分別滅絕罪（屠村屠城等）也一樣必須被繩之以法，這就是共產黨（孫老果、孫小果）無花果原則，正如耶穌所詛咒的永不結果的無花果一樣。

依據共產黨（員）非上帝（絕對）原則和共產黨把自己當神（篡位上帝、叛逆上帝）原則，共產黨即屬連上帝都篡奪、連上帝之名都要洗劫的壞事做絕的空氣悍匪，顯然是山寨版的上帝和天匪釘子戶：孫悟空只是大鬧天宮；共產黨這可是竊據天宮、篡權奪帝位，無孔不入，天上、地上、地下的帝位都被它奪了，把花果山的偽稱王搬到天庭去而且篡位占坐了一百多年，移形換影、以黨領導一切之絕對滅絕一切而罪責無限大，這就是共產黨無孔不入原則、共產黨無天竊天原則。小三上位是付出了有價值的肉體的，共產黨上位則是無限制地輸出了人類有史以來最黑暗的暴力犯罪的： $-\infty > \infty$ 即

$-1 > 1$ (Eq.YTA01) \Rightarrow

$2 < 0$ (Eq.YTA02)

$0 < 0$ (Eq.YTA03)

上述的 Eq.YTA01、Eq.YTA02、Eq.YTA03 表明共產黨使用連自己人都不放過的暴力搶班奪權違背了真理即為無可能、違背常識即為無常，同時因其欠缺一切前提而依據無條件無效力原則為無效力，這就是共產黨三無原則。

依據共產黨無天竊天原則和共產黨三無原則，共產黨以人類有史以來最邪惡的方式篡奪了一切權位而非法領導一切，榨盡人們的最後一分錢、要盡人們的最後一條人命、還偽稱上帝之名，連自己的同志、同學、同窗、同床都不放過，這就是共產黨錢命名貴（至上、絕對、三要、三套、三洞齊開或齊吸）原則，強盜、漢奸叛徒、餓死鬼或 3000 年找不到男人的黑寡婦劊子手都占盡，標準的只進不出的淨壇使者豬八戒的老娘之燼世（滅世）使者老豬母（潘朵拉），故又構成了共產主義（共產黨）燼世（滅世）使者（老豬母或潘朵拉）原則、共產主義（共產黨）三洞齊開或齊吸原則。

（2）共產黨 BLM 倒黑三角原則

共產黨所宣稱的什麼全人類的最高理想、最高真理有史以來都被事實和真相證明為既做婊子又立貞節牌坊的遺臭萬年，故共產黨之名即既做婊子又立貞節牌坊的婊子（Bitch）之名，這就是共產黨之名婊子（Bitch）之名原則或共產黨之名婊子（Bitch）原則。

依據共產黨之名婊子（Bitch）之名原則，共產黨以婊子（Bitch）之名 B 假稱上帝、毀滅一切生命 Life、洗劫全中國、全人類的財產 Money，構成了又一類的（共產黨）BLM 原則，比照黑命貴 BLM 而稱之為無論男女與老少人見人幹的黑木耳（Jew's-ear 猶太人的耳朵或 Black Agaric），10 年滅絕（殺害）13 億中國人（殺害 1.4 億幼女滅門 5.6 億人）原則也只是冰山一角，也就是說，其又構成了共產黨黑（木耳）命（Life）貴（does Matter）原則、共產黨黑木耳（Jew's-ear 猶太人的耳朵）原則即極端猶太教原則。

共產黨的槍桿子裡出政權，眾所周知也出人命，無論對錯與正邪，即是無條件暴力革命，這就是共產黨空氣革命原則、共產黨空氣暴力（夾斷全人類的黑寡婦）原則、共產黨空氣人命原則，無中生有出人命 Life，只有土匪、毒犯才有的事情。共產黨以黨領導一切而擁有全域絕對的權利，從而以空氣無中生有佔有任何名義包括最高名義之神之名，神經病（Buggy）加上共產黨黑木耳原則的婊子（Bitch）之名；依據共產黨空氣暴力原則，黑寡婦以暴力無端出人命 Life；錢即 Money，綜上所述三方面，共產黨的權錢拳主義和相互貿易甚至國際貿易，構成了共產黨權錢拳 BLM 原則。

共產黨以殺（階級鬥爭）為綱的顛倒黑白，共產黨黑（木耳）命貴 BLM 原則、共產黨權錢拳 BLM 原則和黑命貴原則構成了名副其實的共產黨（倒）黑三角原則。要知道毒品之源金三角，共產黨的倒黑三角原則那可是絕對黑暗、至暗。

（3）共產黨（共產主義）七頭十角原則、斂斷原則、拔斷原則、沉船原則

共產黨徒以犯罪不負任何責任的無償無代價 Q ($Q=0$) 佔有、獲取他人合法財產的犯罪凌駕於絕對的法律罪責之上，即共產黨徒以零代價 Q 凌駕於他人無價的財產、生命 W ($W \rightarrow \infty$) 之上：

$$Q > W = \infty \Rightarrow$$

$$0 = \lim(Q/W) = \lim(Q/\infty) > 1 \Rightarrow$$

$$0 > 1 \dots\dots (\text{Eq.YTA04})$$

Eq.YTA04 表明，無價值的廢物、渣滓 Q 凌駕於他人的無限價值的財產、生命 W 之上，即是毫無價值的廢物（渣滓）主義或至上原則，人們猶如中了最致命的毒藥一樣毫無反抗能力而任人宰割，這就是共產主義（共產黨）渣滓（廢物、劇毒）主義或原則，簡單點說，共產主義（共產黨）即是渣滓、廢物、毒品和劇毒，故 Eq.YTA04 又稱為共產主義或共產黨方程；與此同時，共產黨（共產主義）不具任何合法性、不具任何商量餘地之極限、不具有任何正確的可能性、毫無價值、毫無信用、毫無廉恥，其構成了共產黨（共產主義）三不三無原則。

依據上述的共產黨方程 Eq.YTA04，無價值的財產、生命 W ($W \rightarrow \infty$) 被共產黨徒以零代價 Q 歸零而毀滅，依據法律平等原則，其隨即產生一個無限大的罪責 D 以平衡無價值的價值 Q：

$$D + Q = 0 \Rightarrow$$

$$D = -Q \dots\dots (\text{Eq.YTA05})$$

依據 Eq.YTA05 和無限大絕對原則，共產黨即作為罪魁禍首干犯罪大惡極的罪行 C 而產生無限大的罪責 D，這就是共產黨罪大惡極（窮凶極惡、罪責絕對）原則，由此可見，共產黨、共產主義發源於罪責無限大的萬丈深淵之中，從而構成共產主義（共產黨）萬丈深淵原則，其表明共產主義（共產黨）不可能存在於任何正義與光明的區域中，列寧和史達林作為劫匪搶劫國家銀行幾十次就是實證，如將軍所說，說起來連班農都不相信。

上述 Eq.YTA04 和 Eq.YTA05 表明，無價值的廢物、渣滓 Q 凌駕於他人的無限價值的財產、生命 W 之上，即是毫無價值的廢物（渣滓）主義或至上原則，所有有價值的事物和生命都被化為烏有而等同於渣滓，人們猶如中了最致命的毒藥一樣毫無反抗能力而任人宰割，共產黨所到之處即成殘渣餘孽收容所之廁所，如今，冠狀病毒瘟疫無分別地殺害人命則將全世界變成廁所，廁所本來無害不害人命不要命還有利身心健康和創建全國先進文明城市；然而，糞口傳播的疫情令廁所變成幕後黑手謀財害命的幫兇而絕對要命，即廁所無情且不可逆轉地直接革掉了人們的生命，更加直接的廁所革命油然而生，由此可見，廁所是他家、恐怖倒大家（倒地死），這就是共產主義（共產黨）廁所革命原則。

上述 Eq.YTA04 和 Eq.YTA05 表明，無價值的廢物、渣滓 Q 凌駕於他人的無限價值的財產、生命 W 之上，即是毫無價值的廢物（渣滓）主義或至上原則，所有有價值的生命都被化為烏有而等同於渣滓，國家、社會以至世界成了實行絕對計劃生育的婦產科或醫院，這就是共產主義（共產黨）婦產科（醫院、計劃生育或絕對計劃生育）原則。

從 1930 年起，共產黨在與美國政府華盛頓、Deep State 站街女華爾街、跪谷、娛樂圈（好萊塢變好萊污）等的秘密勾兌中，開拓了鼠輩橫行的見不得人之地道戰，老鼠精的無底洞即是共產主義（共產黨）的力量源泉和溫床，同時給中國、所有的共產主義國家和如今的全世界人民帶來了滅世災難之鼠疫，這就是共產黨（共產主義）鼠疫（plague、無底洞）原則。作為逃犯的最高影子政府的 Deep State 老鼠精與其馬糞馬仔（實際上是馬克思生產的表面光全域絕對惡臭的馬糞）一勾結，瘟疫肆虐世界無分別。馬糞青們老是以廁所革命發糞圖強有根據了。毛臘肉告訴中國人民、美國政府和全世界說他們和共產黨是來「為人民服務」的、「為你好」的，將要以美國政府為模版建立起自由、民主的國家，結果美國政府信了、中國人民信了、全世界都信了，引狼入室、入後院、入底層協定的悲劇終於發生並且存在了一百多年，直到如今美國在 2020 大選中到了亡國的十字路口，全世界則到了生死抉擇的最後關頭，這就是共產黨（共產主義）後院（後門）自由原則、共產黨（共產主義）孔雀開屏原則，民眾、受害者、支持共產黨的支持者的後院（後門）全部猶如孔雀開屏一樣對共產黨敞開著，共產黨及其同夥的藍金黃木馬和病毒如入無人之境，終於釀成了今日滅世之苦果。如今，共產黨瘋狂到了只要往前一步即會進入其自身所布下的滅亡雷區，如只要打開防火牆，其就會在種種罪行上被翻然醒悟的民眾所問責和推翻，於是，其全面關閉了防火牆而成為名副其實的牆國，等等，事情就演變到了這十年來共產黨開倒車狂踩油門，拖著大家、全人類在通往地獄的黃泉路上狂奔猛跑，意圖一起死，由此可見，開倒車狂踩油門反倒為共產黨謀取到了一片黑白顛倒、是非不分的地獄式的生存空間，這就是共產黨（共產主義）黃泉路（開倒車、開倒車踩油門）原則。

任意兩個（同等）罪犯之間是無差別的，即不可能具有任何梯度或旋度等去產生任何權利而令針對對方的指責具有效力，依此類推至於多個罪犯同理成立，這就是罪犯（同類、同負）無欺（公平、平等）原則。

依據上述 Eq.YTA04、Eq.YTA05，共產黨是無條件的極度死刑犯和重犯，其在正常的社會中是不可能生存的，這就是共產黨（共產主義）無合法性原則。

如果共產黨不逼良為娼、悶聲大發財共同犯罪、大染缸強制染色、誅殺不同流合污者、滅口醒悟者或清醒者等，那麼，依據共產黨（共產主義）無合法性原則，共產黨是無條件的極度死刑犯和重犯，而必被法辦和清除，記為結論 F；然而，依據罪犯無欺平等原則，共產黨在逼良為娼、悶聲大發財共同犯罪、大染缸強制染色、誅殺不同流合污者、滅口醒悟者或清醒者、販毒等「紅燈區」開闢了一片無限廣闊的地獄人間，令自己的合法性不被指責而無須被法辦或清除，記為結論 G，由此而來，依據相反（不同）不相容原則（標定非 A）和非 A 肯定否定原則（標定判斷和結果，原始原則嚴格證明令應用可任意選取立足點而向上集成：依據前提決定結果原則和結果映射前提原則），結論 G 與結論 F 是截然不同而自相矛盾的，從而反證上述假設既不可能成立也不可能為正確，我們於是獲得共產

黨（共產主義）非紅燈區（逼良為娼、悶聲大發財共同犯罪、大染缸強制染色、誅殺不同流合污者、滅口醒悟者或清醒者、販毒）否定原則和共產黨（共產主義）紅燈區（逼良為娼、悶聲大發財共同犯罪、大染缸強制染色、誅殺不同流合污者、滅口醒悟者或清醒者、販毒）原則，開倒車狂踩油門也就成了自然。紅燈區本來是性工作者的謀生區域和罪犯們的地盤，沾滿了鮮血的衛生巾和衛生紙到處都是，現在卻成了共產黨唯一不被指責合法性的革命根據地，紅旗、紅潮焉能不血腥？這就是共產黨（共產主義）紅燈區革命根據地原則。

罪惡的萬丈深淵（發源地）、絕對渣滓化的廁所革命、滅絕人性也滅絕人類的實行絕對計劃生育的婦產科（如比爾·蓋茨 Bill Gates 的疫苗人口清除計畫）、鼠疫（plague）無底洞、萬家後院（萬民後門）、開倒車狂踩油門的黃泉路、「紅燈區（革命根據地）」構成了共產黨（共產主義）的七孔，活生生被共產黨的七個「死角」打出來的七個死亡之孔，我們稱之為共產黨（共產主義）七孔七角原則。依據共產黨（共產主義）七孔七角原則，正義可以武力、法律、權位上的厄米矩陣與厄米算符令共產黨（共產主義）七孔流血而死，使禍害他人的七個死角化為自做孽不可活的自死角，他人從而得救。

上述的 Eq.YTA04 表明，無價值的廢物、渣滓 Q 凌駕於他人的無限價值的財產、生命 W 之上，即是毫無價值的廢物（渣滓）主義或至上原則，人們猶如中了最致命的毒藥一樣毫無反抗能力而任人宰割，所有的價值、有價值的生命和事物都被毀滅，由此可見，共產主義就像一張任何人都逃不掉的掃把星所拖著的遮天絕戶網，共產黨黨徒在任何時候以絕對優勢消滅一切可以消滅的人、價值、法律、信用、傳統、廉恥等，與天鬥、與人鬥、與地鬥其樂無窮的階級鬥爭是其存在的核心和綱領，任何黨魁都是以此為生，這就是共產主義（共產黨）絕戶網（頭腦或思想）原則。

如果公有制 W 是成立的，那麼，其是有主人而有所歸屬並指向歸屬的，即其是單向性向量的，即是以方向為前提而不可能是絕對的，這就是公有制非絕對（有歸屬、有條件、相對）原則，記為結論 F；然而，任何公有制的主人至少都是全體人民而必然是無分別的，依據無分別絕對原則，其必然是絕對的，記為結論 G，由此而來，依據相反（不同）不相容原則（標定非 A）和非 A 肯定否定原則（標定判斷和結果，原始原則嚴格證明令應用可任意選取立足點而向上集成：依據前提決定結果原則和結果映射前提原則），結論 G 與結論 F 是截然不同而自相矛盾的，從而反證上述假設既不可能成立也不可能為正確，我們於是獲得公有制否定（錯誤、不成立、荒謬）原則、禁止公有制原則，依此類推至於半（局部、部分）公有制否定（錯誤、不成立、荒謬）原則、禁止半（局部、部分）公有制原則同理成立。

依據公有制否定（錯誤、不成立、荒謬）原則，共產黨總是自我標榜（以公款吃喝、公有制為前提的）共產主義是全人類的最高理想，可上述的真理之公有制否定（錯誤、不成立、荒謬）原則表明其是徹頭徹尾的謊言和騙局，歸根結底，共產主義是以所謂的虛假之全人類的最高理想和真理為幌子來拉全中國、全人類投名狀上賊船入匪窩，綁架全民以至全人類做馬仔、幫兇和殺手（軍警特憲），美國的 BLM、ANTIFA 已經說明了一切，這就是共產主義（共產黨）絕對（無限大）賊船（匪窩、山寨）原則、賊船（匪窩、山寨）自由（絕對、無限大）原則、白丁空倉原則、全民（全球、全人類）皆兵（賊、匪、投名狀、罪犯、染色）原則、全國（全球）染缸原則、比照消化系統前端攝食的獨佔性資源壟斷原則，政府獨家經營。

依據公有制否定（錯誤、不成立、荒謬）原則，共產黨以公有制圈佔的財產 W 必然被共產黨及其政權無條件無位歸零，我們對公有制圈佔的財產 W 作一個高斯面 S 包圍著，在介面 S 內，共產黨及其政府 Y 以 $Q=-W$ 令其強制歸零：

$$0-W=Q \Rightarrow$$

$$W+Q=0 \dots\dots (\text{Eq.YTC01})$$

在高斯面 S 之外的範圍內，依據物質守恆定律，其必然存在一個量 P 令

$$P+Q=0 \Rightarrow$$

$$P=-Q=W \dots\dots (\text{Eq.YTC02})$$

$$P=W \dots\dots (\text{Eq.YTC03})$$

上述 Eq.YTC01 和 Eq.YTC02 表明，人民和國家的財產 W 在高斯面 S 之內被公有制所無位歸零即強制歸零，然後共產黨及其權貴家族、政府在高斯面 S 外以權力 P 將財產 W 全部獨吞霸佔，猶如食物從嘴巴消失而被消化道所捕獲並消化掉一樣，這種異位轉移的閘門式單向性開通和關斷與腸道的選擇透過性吸收生物膜的性質一樣，與打氣筒的單向性進氣並反向性防止氣體漏出的原理也是一樣的，我們稱之為比照斂財的斂斷，這就是（共產黨家族、共產黨、共產主義）斂斷原則、無時不刻撈一把就走原則，總而言之比資本主義的壟斷經營更上了一個層次，等價於比照生物膜的選擇性絕對壟斷，成妖成精了，故我們又稱其為活性（AI、人為）壟斷，而 Eq.YTC01 和 Eq.YTC02 稱為斂斷方程，Eq.YTC03 成為斂斷的繼承性方程（比照連續性方程）。

共產黨及其權貴家族、政府 W 的斂斷是斂財斂進來立刻關上閘門隔離、隔絕，猶如瘟疫中的隔離一樣甚至比瘟疫隔離還嚴格，任何時候撈一把前後都防民甚於防賊和防敵，謊言大外宣與大內宣、刀把子、槍桿子一起三槍出鞘（舌槍刀），即等同甚至超過瘟疫、刑事犯罪、戰爭；而依據共產黨（共產主義）絕對不要臉原則、共產黨（共產主義）三隻手原則、共產主義（共產黨）三洞齊吸原則，無論何時何地，其撈一把撈 n 把的時候都是三隻手，三手抓而且三手都很硬，小偷強盜上檯面滿街走，入殮式地無條件斂財、斂命、斂人，槍口、刀口、吐不出象牙的狗嘴對準手無寸鐵的老百姓狂轟濫炸，共產黨螞蟥們如同人們對膽熊一樣將

其吸血口掛在民眾的身上、國土資源的每一寸土地上，這就是共產主義（共產黨）斂斷（掛鉤、螞蟥）原則、共產主義（共產黨）斂斷先于（高於、凌駕於）生命（一切）原則、斂斷至上（絕對、高牆深坑、冰火兩重天、水深火熱、刑場或屠宰場）原則，由此可見，凡事都做絕是共產主義（共產黨）的優良傳統，如同狗毛子一不作二不休做下的符拉迪沃斯托克大屠殺、海蘭泡大屠殺和江東六十四屯大屠殺一個屌樣，其實就是個屌。

與此同時，依據並比照上述的上述 Eq.YTC01、Eq.YTC02、Eq.YTC03，共產黨在立黨之初就制定了無時不刻不準備逃竄的沉船計畫，顯然是心知肚名自知罪責難逃，我們對沉船 U 作一個高斯面 S'將其包圍，沉船上和沉船內的任何人 $Y_j(j \in N)$ 和財產 $M_i(i \in N)$ 除了跳船逃跑之外都將被隨著船隻 U 的覆沒而歸零，如同浸豬籠沉塘、沉江一樣，由此而來，在沉船的前一時刻，共產黨帶著它的小姨子們、團夥們 Y_j 和財產 M_i 跑了，和工廠破產前黃賀帶著小姨子跑路是一回事，這就形成了一股隱瞞於睜著眼睛說瞎話的提前越獄的死刑犯加流氓之氓流 G，與中國人民進行全方位的切割與脫鉤，而不是天下之竟無我容身之處的盲流，這就是負壓式的拔斷（包括切斷），反拔出蘿蔔帶出泥其道而行之以拔出蘿蔔不帶泥（謊稱諸如這些財產是幫黑師兄等國家的毒犯們洗錢得來的與中國人民無關啊），於是，在比照全虹吸自動輸入端的沉船口上的吸奶幼畜們發揮回娘胎再造的鑽擠特長奮勇拼搏，否則可真要去投胎了，看看當年蘇聯解體時各個加盟共和國當街長時間大規模屠殺俄羅斯人就知道了，人民放不過它們啊，氓流 G 拔斷脫鉤如下：

$$0 - \sum Y_j - \sum M_i = G \Rightarrow G + \sum Y_j + \sum M_i = 0 \dots\dots (\text{Eq.YTC04})$$

上述 Eq.YTC04 稱之為（財產）拔斷（人身）脫鉤（脫逃或越獄）方程，共產黨來的時候推翻民國政府而根植於人民所靠的是打洞，越獄脫逃的時候與中國人民脫鉤拔出蘿蔔所靠的還是打洞，所謂蛇鼠一窩估計就是如此道理了，泰坦尼克沉沒時有日本人靠鑽進歐洲女性的裙子裡面登上救生艇，那可不是罪犯而只是因為貪生怕死之膽小如鼠而已，如今單在香港反送中運動中就血債累累的共產黨官員們一旦不能提前越獄，下場肯定只有一個，那就是像蘇聯解體時大規模死於各個加盟共和國人民之手的俄羅斯人及其軍警特憲一樣，後面連屍體都找不著是因為他們全部進了草原上的生態食物鏈，成為草原上狼群、老鷹、烏鴉、蛇、老鼠等的口中餐，因為它們不使用餐具，否則一定會更加悲慘，這就是共產主義體制下導致的全自動的天賦「殺胡令」，再閱大帝在天有靈。

接著，在高斯面 S 之外的範圍內，依據物質守恆定律，其必然存在一個比照洗錢的量 R 令

$$R + G = 0 \Rightarrow R = -G = \sum Y_j + \sum M_i \dots\dots (\text{Eq.YTC05})$$

$$R = \sum Y_j + \sum M_i \dots\dots (\text{Eq.YTC06})$$

在沉船高斯面的輸出端，如同靠古的文物出土一般，共產黨及其小姨子們、團夥們 Y_j 和財產 M_i 硬是擠出來了，自帶一個比照接生護士將嬰兒往外拔的力量拔出蘿蔔不帶泥（與你們中國人沒關係了），我們稱之為拔斷，共產黨是婦產科專家無疑了，這就是共產主義（共產黨）拔斷（脫鉤、拜登的兩腿一登、兩眼一翻）原則；而上述的 Eq.YTC04、Eq.YTC05、Eq.YTC06 則稱為沉船方程、跳車方程、拔斷方程。

（財產）拔斷（人身）脫鉤（脫逃或越獄）方程和共產主義（共產黨）拔斷（脫鉤、拜登的兩腿一登、兩眼一翻）原則統稱為（共產黨家族、共產黨、共產主義）沉船原則、跳車原則，依此類推至於普遍清新同理成立。

拔斷和斂斷的區別在與通道上是否有閥門機制，拔斷的通道上沒有閥門機制，其中的主體或事物有自主選擇權，發現不對勁可以再縮回去；而斂斷的通道中有閥門機制，其中的主體或事物沒有自主選擇權。

共產黨來的時候推翻民國政府而根植於人民所靠的是打洞，「血溶於水」、軍民一家、你中有我我中有你就像談戀愛一樣，吸血起來稅賦 70% 以上比誰都狠；越獄脫逃的時候與中國人民脫鉤拔出蘿蔔所靠的還是打洞，所謂蛇鼠一窩估計就是如此道理了，但卻是切割再拔斷，惟恐拔出蘿蔔帶出泥（你——韭菜），拔得那是一乾二淨：高官們與美國人通婚、與英國人通婚等等，它們早已不再是中國人了，「血溶於水」等口炮權當 TMB 狗放狗屁就是了。

依據共產黨（共產主義）七孔七角原則、共產主義（共產黨）絕戶網（頭腦或思想）原則、共產主義（共產黨）賊船（匪窩、山寨）絕對原則、（共產黨家族、共產黨、共產主義）斂斷原則，共產黨家族（共產黨、共產主義）在萬丈深淵、廁所革命、「婦產科」、鼠疫（plague）無底洞、萬家後院（萬民後門）、黃泉路、「紅燈區（革命根據地）」等七個領域中存在吃人作惡的七個不同的頭和殺人、禍國殃民、毀滅世界的七個角，進而外加絕戶網的角（政策和技術手段）、全民（全人類）投名狀的角（騙術和技術手段），總共是七頭十角，這就是聖經啟示錄中的七頭十角之獸和共產黨（共產黨家族、共產主義）七頭十角原則。

（4）天賦殺胡令或自然屠胡令、共產黨（共產黨家族、共產主義）棺材主義原則

（a）自絕殺胡令

1991 年 12 月 26 日，蘇聯最高蘇維埃宣佈蘇聯停止存在，曾經不可一世的社會主義老大蘇聯從此正式解體。社會主義，共產主義帶給老百姓的只有專制、災難、殺戮和貧窮，早晚要被遺棄。正如戈巴契夫和葉利欽在聯合宣佈蘇聯共產黨為非法組織時的聲明中所說：「馬列主義這一套荒謬絕倫的邪說經過俄羅斯 70 多年的試驗，從理論到實踐都是徹底失敗了，並用歷史事實證明馬克思主義是徹頭徹尾禍害人類的謬論邪說。」

在蘇聯解體的前後幾年裡，曾經的社會主義超級陣營土崩瓦解：從 1989 年開始的東歐劇變（包括柏林牆倒塌，齊奧塞斯庫獨裁統治被推翻），到 90 年代蘇聯、南斯拉夫、捷克斯洛伐克聯邦解體，陣營中先後出現過幾十個社會主義國家，時至今日堅持以馬列主義為指導意識形態（即共產黨為法定執政黨）的國家只剩下中共國及朝鮮、越南、古巴等四國。

充斥著堯舜之言桀紂之實的社會主義、共產主義被遺棄已成為歷史必然的選擇。貨幣劇烈貶值只是其中之一，巨大的思想衝擊帶來的心理問題。

巨變的事實超出了很多人的接受範圍，砸碎了他們一生為之奮鬥的信仰。「人們在頭腦中還不能接受，仍然有人把自己的小紅本黨證藏起來，用各種形式保存著」。（引自記述蘇聯解體的白俄羅斯紀實文學《二手時間》）。但同時，在莫斯科的街頭上，也有各種列寧勳章，紅旗勳章，蘇聯戰爭勳章，和俄羅斯套娃擺在一起售賣，價格都按美元計算。

很多人接受不了這個事實，窮其一生才發現，《真理報》（相當於中共國的《人民日報》）上原來都是謊言，「本來在奔向社會主義的火車上，突然間卻換成了另一列開往資本主義的火車」。

是的，老百姓在社會主義鐵幕的資訊封鎖下，被共產黨的集權統治欺騙了一輩子，當真相揭開時，他們從心靈和大腦都無法適應。一切都崩塌了，他們悲憤，震驚，卻又不得不接受，或者……有人用自己的方式予以堅決抵制：

1991 年「八一九」事件之後，蘇聯元帥阿赫羅梅耶夫在自己的辦公室內自殺，在遺書中他解釋道，這是因為看到自己為之奉獻一生的國家解體後他無法再繼續活下去。

鮑里斯·普戈是在 1990 年 12 月被任命為蘇聯內務部長的，當年他 53 歲，很快被授予上將警銜。8 月 22 日，普戈穿著外衣躺在自己的床上鮮血從太陽穴流出來，普戈的妻子坐在另外一張床上傷口也在頭上。調查結果表明，兩人系自殺身亡。蘇共中央委員自殺。8 月 26 日早晨，人們在蘇聯高級幹部居住的地方發現了中央事務管理局局長克魯奇納的屍體。調查表明，他是自己結束了生命，他這樣做也是為了逃避那場令人難以忍受的審判。所幸的是，“國家緊急狀態委員會”的損失並不算太大，這些犧牲也都只是象徵性的。

77 歲的二戰前線老兵吉納托夫則在 1992 年秋天，穿戴整齊後臥軌自殺，因為他實在想不通「我們曾經為誰而戰？」

在史達林體制下夾著尾巴奮鬥了一輩子的老木匠薩沙，在解體後，覺得「活著太累了」，想不開，也在自己的小院裡自焚了，他給兒孫們留下了一堆紅色證書、獎章和 5000 盧布的財產，以前這是一筆鉅款，可以買一輛伏爾加汽車，現在卻只夠給他自己買一雙新鞋加上一個花圈。「這是必須要熬過去的經歷，雖然會恐怖得令人窒息」

……

以上歷史事實和真相證明共產黨、共產主義政權是個自絕于家人、自絕于人民、自絕於國家的全人類有史以來最邪惡的恐怖主義邪惡組織，作為極端猶太教的共

產黨、共產黨家族、共產主義永遠偉大、光榮、正確，那麼，為什麼那麼多高官、領袖（如劉少奇主席）、元帥、黨員、老木匠都要自殺呢？這就是有命拿沒命花、害人害己的罪犯們的天賜自絕殺胡令，怪披露真理的歷史學家嗎？

(b)民眾自發殺胡令或民族自發屠胡令：政權交替期間的社會動盪、燒殺搶掠，坑蒙拐騙

在災難前，人們會本能地四處逃難。白俄羅斯首府明斯克的一套三居室裡收留了15個親友，包括一個吃奶的小娃娃。他們曾經都是100%的蘇聯人，可是突然之間，一覺醒來，發現自己成了外國人（原蘇聯加盟共和國宣佈獨立），而街上則遍是追殺他們的暴徒，其中不乏以前曾在一個桌上吃過飯喝過酒的同事鄰居們，如今只因種族不同，拔刀相向。

在莫斯科的大街上，光頭黨在驅逐黑頭髮黑眼睛的亞美尼亞人和一切其他民族；在塔吉克斯坦，當地人則在追殺、強姦俄羅斯人；亞塞拜然，格魯吉亞，阿布哈茲人互相報復殘殺，小規模的野蠻的大屠殺時有發生，有槍的不用槍，沒有槍的和有槍的一樣，「用刀砍人，用乾草叉殺人，用斧子剁人」……很多地方「沒有電燈，煤氣，水……有的只是鮮花和花園生意」。莫斯科火車站遍佈難民。有人被迫以幾百美元的價格賤賣自己的公寓後，匆匆收拾行李，逃回屬於自己種族的國家（原加盟共和國）。

利益當前，很多人都變了臉。《二手時間》還記錄了一對居住在莫斯科高大上街區3居室公寓裡的母女，只因家裡老人去世後，亂世無序中，她們需要有人說明開出死亡證明和出錢安葬，被當地新興的黑社會流氓盯上（成員不乏以前的蘇共黨員），在要脅恐嚇下，被騙去自己唯一的房產。而在辦手續的整個過程中，所有的簽字都是合法的，因為他們買通了所有人。……罄竹難書，誰能想到，曾經祥和美好的《莫斯科郊外的晚上》，眨眼間，就成了無法無天的人間地獄……而這些都是真實的歷史，親歷的見證。

以上歷史事實和真相證明共產黨、共產主義政權是個從根本上自絕於人民、自絕於民族的全人類有史以來最邪惡的恐怖主義邪惡組織，作為極端猶太教的共產黨、共產黨家族、共產主義組織究竟對人民做了什麼，會導致無論男女老少都加入屠殺俄羅斯猶太國人的行列？這就是罪孽滔天的罪犯們自我引爆、引發天賦自發殺胡令。

(c)自帶殺胡令

紅軍長征前對九萬多的紅小鬼（未成年人）和傷患進行規模性屠殺滅口，1963年中國單餓死就高於9300萬人、文革中被槍斃的無辜高於8200萬人……但是十幾億人民則無怨無悔地穿著紅褲衩、紅肚兜狂奔至今，由此可見，紅褲衩統治的成功更加證實了其絕對的邪惡性：紅褲衩穿在你頭上，命在他們手上，死是你的

罪過、活是黨的功勞，生的人格分裂、死得面目全非……由此可見，作為極端猶太教的共產黨、共產黨家族、共產主義組織自帶殺胡令，是個無法解開的死結，神仙難救無命鬼，還有誰能救？

自絕殺胡令、(民眾)自發殺胡令和自帶殺胡令統稱為天賦(三)殺胡令或自然(三)屠胡令。要知道，咱們中華的再閔大帝可沒去過俄羅斯或蘇聯加盟共和國，肯定不是千古第一民族英雄再閔大帝幹的。

依據同一律和結果映射前提原則，天賦三殺胡令表明以魔鬼約櫃水晶棺為前提的共產黨、共產黨家族、共產主義組織是棺材黨、棺材主義，這就是共產黨(共產黨家族、共產主義)棺材(主義)原則。

(5) 猶太王炸(杠杆自由)、共產黨民潮(壓強自由)、影子帝國或政府(Deep State)的嗜血紅潮三位一體於幽靈亡潮原則

全世界 3500 多年來，猶太人控制歐洲列國國王權貴和世界各國元首、權貴等而操控並奴役各國的金融、自然礦泉資源和人力資源，以小博大，這是猶太(人)王炸原則、猶太(人)王炸杠杆原則、王炸杠杆原則。

依據猶太人王炸原則，三千五百多年來，歐洲列國對猶太民族的種族滅絕大屠殺始終沒有撤銷過，可以說是把猶太民族炸得傷痕累累甚至民不聊生，而這次扶不起的拜登更是把歐洲最古老的兩百多個猶太家族炸得大禍臨頭，由此來看，雙刃劍的效應再次發生在猶太王炸上面，這就是猶太王炸雙刃劍(雙響炮、雙炸)原則，屬於升維無分別原則。

共產黨徒以犯罪不負任何責任的無償無代價 $Q(Q=0)$ 佔有、獲取他人合法財產的犯罪凌駕於絕對的法律罪責之上，即共產黨徒以零代價 Q 凌駕於他人無價的財產、生命 $W(W \rightarrow \infty)$ 之上：

$$Q > W = \infty \Rightarrow$$

$$0 = \lim(Q/W) = \lim(Q/\infty) > 1 \Rightarrow$$

$$0 > 1 \dots\dots (\text{Eq.YTA04})$$

依據共產主義方程 ($0 > 1$ 或 $Q > \infty$) 和上述 Eq.YTA04、Eq.YTA05，與猶太王炸相比較，作為極端猶太教的共產主義邪教則是在基數層面上的民潮動手，包括但不僅限於學潮、工潮、黑(幫)潮、政潮、各種運動，以所謂的血溶於水的名義篡奪政權、竊取政權、竊取政權後禍國殃民與毀滅全世界，這就是共產主義(共產黨)民潮(人潮、規模、群體、帕斯卡 Pascal's law、壓強)原則，屬於降維無分別原則。

Deep State 通過操控猶太王炸和極端猶太教的共產主義邪教來操控全世界權力和奴役全人類，如《1984》所預言，王炸、民潮無分別展開，在美國的疫情和 2020 大選中掀起波瀾壯闊的打砸搶、毆打殺人的 Antifa(安提法)、BLM 等浪潮，比照 1949 中共在大陸篡奪民國政而推翻美國的自由、民主政權，等等，這就是嗜血

如命的影子帝國或政府（Deep State）紅潮（血潮、超導、虛空、全方位的浪潮、幽靈）原則，屬於微分波動的虛空自由無分別原則或超導原則，達到了幽靈自由級別。

首先，依據 10 年滅絕（殺害）13 億中國人（殺害 1.4 億幼女滅門 5.6 億人）原則和上述 Eq.YTA04、Eq.YTA05，共產黨在殺人奪命上達到了如入無人之境的比照瞬間轉移之無理由常態殺人犯罪級別，依據常態絕對原則，其即為絕對；其次，在猶太人 3500 年的王炸中，歐洲、亞洲、美洲各國多少人以跳樓、自殺、自焚等方式死於其高利貸無情的逼迫之下，多少家庭破產、破裂的悲劇無可避免，無論是國王、貴族或平民，比爾·蓋茨 Bill Gates 的疫苗人口清除計畫甚至跳過了條件與前提而直接以免費幫助他人注射疫苗為幌子在全球範圍內展開清除人口計畫多（已經秘密執行多年），其殺人奪命的犯罪程度已經達到了比照瞬間轉移的無理由常態化，依據常態絕對原則，其即為絕對；再者，在美國的疫情和 2020 大選中，Antifa(安提法)、BLM 等運動無底線地打砸搶、毆打、襲擊、殺人等，包括但不僅限於毆打、襲擊婦女兒童和搶劫蘋果等各種商店，比照瞬間轉移之無理由常態暴力襲擊、殺人等犯罪，依據常態絕對原則，其即為絕對，綜上所述三方面，比照三位一體原則，猶太王炸（杠杆自由）、共產黨民潮（壓強自由）、影子帝國或政府（Deep State）的嗜血紅潮（障礙自由）三位一體於比照瞬間轉移的幽靈亡朝（亡潮、命潮）原則、謀財害命（犯罪）常態化原則、謀財害命（犯罪）無理由（常態化）原則、命潮（命運）原則。

逃犯式的猶太人、劫匪共產黨、血腥劊子手的影子帝國歸根結底為幽靈亡朝的亡命之徒。

（6）共產黨（共產主義）三隻手原則、共產黨（共產主義）絕對不要臉原則

不要臉（作奸犯科、違法犯罪）是沒有資格（零或無窮小量 ξ ）卻要上高端檔次拼體面（ ∞ ）的主體或團體：

$$\xi > \infty \Rightarrow$$

$$0 = \lim(\xi/\infty) > 1 \Rightarrow$$

$$0 > 1 \dots\dots (\text{Eq.YTA06})$$

上述 Eq.YTA06 稱為真小人（不要臉）方程。

見不得人的人扯起了遮羞布，既要做婊子又要立貞節牌坊，讓見不得人的真相隱藏在貞節牌坊之下而繼續欺詐世人，這是偽君子（騙子、老千）原則。

見不得人的人不扯起遮羞布，但硬要厚顏無恥地偽稱自己是何等高尚、學識淵博、智慧超群、家瘋優良、最高理想等等，既要做婊子又要上廳堂做萬民表率（尤其是在被識破之後），見不得人的真相已然曝光還要強詞奪理地自我光鮮而接著

禍國殃民或害人害己，這是全民（全部）投名狀的資源壟斷原則或皇帝的新裝原則。

見不得人的人不扯起遮羞布，但硬要厚顏無恥地偽稱自己是何等高尚、學識淵博、智慧超群、家瘋優良等等，既要做婊子又要上廳堂做萬民表率（尤其是在被識破之後），見不得人的真相已然曝光還要強詞奪理地自我光鮮而接著禍國殃民或害人害己，老千被識破之後，軟的不行來硬的，這是毫無內涵的土匪行徑之土匪（掀桌子——來自滅絕師公路得）原則。

共產黨（共產主義政權）一貫以出老千的圈套犯罪、禍國殃民，令人防不勝防，這是共產黨的第一隻見不得人也見不得光的黑手；共產黨（共產主義政權）以全人類最高理想、家瘋優良等浮誇風令人們錯誤地自願奉獻一切資源甚至為之犧牲性命，這是共產黨的第二隻見不得人也見不得光的黑手；在老千和最高理想、官方等騙局都被識破之後，共產黨圖窮匕首見掀桌子，人家是荊軻刺秦王，它這是共產黨刺老百姓，這是共產黨的第三隻見不得人也見不得光的黑手，總而言之，其構成了共產黨（共產主義）三隻手原則；而依據真小人（不要臉）方程，不要臉的真小人只有一重看得見的禍害，共產黨（共產主義）則至少有三重無法預防的看不見的禍害，從而又構成了共產黨（共產主義）絕對不要臉原則，依此類推至於任何人的普遍情形同理成立。

任何人 W 以欺騙手段令他人 Q 掉以輕心、疏於防範而予以施害，其結果 R 在受害者無防範下發生的都必然是無條件的，即屬絕對的，這就是欺騙（欺詐）無條件（絕對）原則。

依據真小人（不要臉）方程，不要臉的真小人只有一重看得見的禍害，共產黨（共產主義）則至少有三重無法預防的看不見的禍害，如果共產黨（共產主義）的不要臉不是絕對的，那麼，其至少必須排除人禍令人不設防的欺騙性的，因為依據欺騙（欺詐）無條件（絕對）原則，任何令人不設防的欺騙必然是絕對的，記為結論 F；然而，依據公有制否定（錯誤、不成立、荒謬）原則，共產黨總是自我標榜（以公款吃喝、公有制為前提的）共產主義是全人類的最高理想，可上述的真理之公有制否定（錯誤、不成立、荒謬）原則表明其是徹頭徹尾的謊言和騙局，歸根結底，共產主義是以所謂的虛假之全人類的最高理想和真理為幌子來拉全中國、全人類投名狀上賊船入匪窩，綁架全民以至全人類做馬仔、幫兇和殺手（軍警特憲），其無法排除涉世未深的學生上當受騙，記為結論 G，由此而來，依據相反（不同）不相容原則（標定非 A）和非 A 否定肯定原則（標定判斷和結果，原始原則嚴格證明令應用可任意選取立足點而向上集成：依據前提決定結果原則和結果映射前提原則），結論 G 與結論 F 是截然不同而自相矛盾的，從而反證上述假設既不可能成立也不可能為正確，我們於是獲得共產黨（共產主義）不要臉（小人）絕對原則和共產黨（共產主義）絕對不要臉（絕對小人）原則。

(7) 《猶太游標經》

三個經，猶太人歷經 3500 年的歷史依然被世界各國實施種族滅絕大屠殺的《猶太 3500 年（滅絕）經》、《猶太（滅絕）經》、《猶太（3500 年）縱經》，依據同一律、作為極端猶太教的共產主義之三洞齊吸原則，與謀財害命只進不出的共產黨（共產主義）保持同一、勾兌的猶太人堪稱滅絕師太，這就是猶太滅絕師太原則，歷經滄桑死性不改。

共產主義所到之處則是徹底地毀滅任何一個民族，故共產黨及其共產主義堪稱滅族師太，這就是共產黨（共產主義）滅族師太原則。依據 10 年滅絕（殺害）13 億中國人（殺害 1.4 億幼女滅門 5.6 億人）原則，共產黨及其共產主義製造了全人類有史以來最血腥的大屠殺和群體性滅絕謀殺，故我們稱之為橫向的規模性的《共產主義（共產黨）分佈經》、《共產主義（共產黨）血疫經》、《共產主義（共產黨）橫經（全人類）》。

影子政府或幽靈帝國（Deep State）則是遍及一切的王炸猶太教和民潮（賊船）極端猶太教之共產主義不謀而合的幕後總加速師和推手，堪稱滅絕一切的滅世師太，這就是影子政府或幽靈帝國（Deep State）滅世師太原則。

影子政府（Deep State）的 Soros 以大量的金錢支持 BLM、ANTIFA 等四處搞暴動，由此可見，影子政府（Deep State）念的是 Money Money 咪咪吽，我們稱之為《影子政府 M 經》、《影子政府立體（自由、無障礙、分佈）經（如入無人之境）》，這就是影子政府《M 經》原則，你不要以為貼得多就可獲勝，其是那都是帶血的衛生巾，即妹掄布，始終是垃圾一堆。

家家有本難念的經，人類卻有三本滅絕人性的經：不是月經也不是日經更不是金剛經，而是最血腥的三本大姨媽經，即全人類有史以來有三本最邪惡的經書：《猶太（3500 年）縱經》堪稱《猶太（3500 年）滅絕經》（被殺經）、《共產主義（共產黨）橫經（全人類）》堪稱《（共產主義）人類滅絕經》（殺人經）、《影子政府立體經》堪稱《影子政府滅世經》（害人害己的殺人殺經）三位一體於比照瞬間轉移遍及一切而無處不在的《猶太遊（標）經》、《猶太死亡經》（三光經）。

(8) 黑死疫、血疫、鼠疫三位一體於冠狀病毒的空氣疫和空氣疫再無安全（滅世）原則

猶太滅絕師太、共產黨（共產主義）滅族師太、影子政府或幽靈帝國（Deep State）滅世師太三位一體於專取人命如探囊取物、誤人子弟、害人害己的（猶太）滅絕司機（死機、雞瘟的死雞、蘇聯猶太斯基），這就是三光燼滅的滅絕司機（死機、雞瘟的死雞、蘇聯猶太斯基）原則。

猶太教的猶太方程（ $0 \text{ or } \eta > 1$ ）製造了黑死病瘟疫（黑死疫）、共產黨玩弄民潮製造了滅族藍屍不歸路的血疫、共產黨與影子政府或幽靈帝國（Deep State）勾

兌帶來了鼠疫、滅絕司機製造了滅世「雞瘟」及其關聯的冠狀病毒疫情即空氣疫，上述的黑死病、血疫、鼠疫三位一體於滅絕司機的空氣（瘟）疫。

空氣瘟疫表明連空氣、人們的呼吸都會要人命，世界再無安全之處，有罵人的話說：喝水被水噎死（然後因噎廢食），現在人人呼吸被氣毒死而不是被噎死，滅世之門已經憑空（氣）開啟開啟，這就是空氣疫再無安全（滅世）原則，滅世瘟疫和各種災難從天而降。

31· 猶太教背叛（ 0 or $\eta > 1$ ）真理而干犯背叛真理（背叛耶和華上帝）絕對叛逆罪行（Absolute treason felony）1、猶太民族種族主義

在任何集合中的制高點是唯一確定的，依據唯一確定絕對原則，其必然是絕對的，這就是制高點絕對原則。

如果上帝耶和華到一定時候只拯救猶太民族的選民們 $W_j(j \in \mathbb{N})$ ，那麼，作為一個集合 Q 的猶太民族即是凌駕於全世界其他種族之上而被耶和華唯一確定的，依據唯一確定絕對原則，猶太民族 Q 即是絕對的，記為結論 F ；然而，上帝耶和華只拯救其選民猶太民族 Q 表明猶太民族 Q 與其他各個種族 $P_k(k \in \mathbb{N})$ 是有差別的，即猶太民族 Q 並非人類的全域或全部而必然不可能是無限的、絕對的，記為結論 G ，由此而來，依據相反（不同）不相容原則（標定非 A ）和非 A 肯定否定原則（標定判斷和結果，原始原則嚴格證明令應用可任意選取立足點而向上集成：依據前提決定結果原則和結果映射前提原則），結論 G 與結論 F 是截然不同而自相矛盾的，從而反證上述假設既不可能成立也不可能為正確，我們於是獲得猶太民族為（上帝）耶和華唯一選民否定原則、猶太民族絕對（無限）否定原則、猶太民族非絕對（無分別、無限）原則。

比照猶太民族非絕對（無分別、無限）原則依此類推，如果世界種族 $P_k(k \in \mathbb{N})$ 是不平等的，那麼，其必然出現一個或多個佔據制高點的民族 $W_j(j \in \mathbb{N})$ ，依據制高點絕對原則和前提決定結果原則，以制高點為前提的民族 $W_j(j \in \mathbb{N})$ 必然是絕對的，記為結論 F ；然而，以制高點為前提的民族 $W_j(j \in \mathbb{N})$ 與其他民族 $Q_m(m \in \mathbb{N})$ 是有區別的，顯然不是人類的全域或全部而必然不可能是無限的、絕對的，記為結論 G ，由此而來，依據相反（不同）不相容原則（標定非 A ）和非 A 肯定否定原則（標定判斷和結果，原始原則嚴格證明令應用可任意選取立足點而向上集成：依據前提決定結果原則和結果映射前提原則），結論 G 與結論 F 是截然不同而自相矛盾的，從而反證上述假設既不可能成立也不可能為正確，我們於是獲得各族非平等否定原則和各族平等原則、種族平等原則。

依據各族平等原則，猶太教違背了真理、常識、因果和效力，實行了錯誤的種族主義。

32· 猶太教背叛 (0 or $\eta > 1$) 真理而干犯背叛真理 (背叛耶和華上帝) 絕對叛逆罪行 (Absolute treason felony) 1、猶太三代表方程、猶太滅世原則、幽靈死亡谷原則

猶太民族始終認為上帝耶和華到一定時候只拯救猶太民族的選民們 $W_j(j \in \mathbb{N})$ ，那麼，作為一個集合 Q 的猶太民族即是凌駕於全世界其他種族之上而被耶和華唯一確定的，依據唯一確定絕對原則，猶太民族 Q 即是絕對的，即

$$Q > \infty \Rightarrow$$

$$\lim(Q/\infty) = 0 \text{ or } \eta > 1 \dots\dots (\text{Eq.YT01})$$

$$\eta > 1 \Rightarrow$$

$$0 > 1 - \eta = 0.X = \mu \dots\dots (\text{Eq.YT011})$$

其中 $\eta \neq 0$ 和 $|\eta| < 1$ 、 $\mu \neq 0$ 和 $|\mu| < 1$ 、 X 為整數，Eq.YT01 表明猶太民族崇尚是零或純小數大於 1 或並非全部而絕對的猶太民族凌駕於絕對的耶和華上帝之上，故 Eq.YT01 又稱為猶太方程或金融杠桿方程 (0 or 純小數 $\eta > 1$)，這就是猶太民族背叛真理、背叛耶和華上帝的絕對叛逆罪行 (Absolute treason felony) 1、猶太民族背叛真理 (背叛耶和華上帝) 絕對叛逆罪行 (Absolute treason felony) 原則 1；依此類推，馬克思邪教之共產主義是崇尚不勞而獲的按需分配之零勞動、零價值 Q ($Q=0$) 大於全體人民的任何權利包括絕對權利 P ($P \rightarrow \infty$)，即

$$Q=0 > P=\infty \Rightarrow$$

$$0 > 1 \dots\dots (\text{Eq.YT02})$$

上述的 Eq.YT02 表明馬克思邪教及其共產主義崇尚是零大於 1 或並凌駕於絕對的耶和華上帝之上，故 Eq.YT02 又稱為共產主義 (共產黨) 方程 ($0 > 1$)，這就是馬克思邪教 (共產主義) 背叛真理 (背叛耶和華上帝) 絕對叛逆罪行 (Absolute treason felony) 及其原則。

如果任何背叛真理的宗教黨派 Q 是正義的而不是與邪惡或犯罪有交集之邪教，那麼，依據相反 (不同) 不相容原則，其即是邪惡與犯罪的對立面而必然是與真理同向或具有同一性的，也就是無法排除與真理的交集，記為結論 F ；然而，命題中 Q 是背叛真理的，即必然排除與真理的交集的，記為結論 G ，由此而來，依據相反 (不同) 不相容原則 (標定非 A) 和非 A 肯定否定原則 (標定判斷和結果，原始原則嚴格證明令應用可任意選取立足點而向上集成：依據前提決定結果原則和結果映射前提原則)，結論 G 與結論 F 是截然不同而自相矛盾的，從而反證上述假設既不可能成立也不可能為正確，我們於是獲得背叛真理正義否定原則、正義禁止背叛 (真理) 原則、背叛真理邪教原則。

依據背叛真理邪教原則、猶太民族背叛真理 (背叛耶和華上帝) 絕對叛逆罪行 (Absolute treason felony) 原則、馬克思邪教 (共產主義) 背叛真理 (背叛耶和華上帝) 絕對叛逆罪行 (Absolute treason felony) 1 及其原則，猶太教即背叛真理與上帝耶和華的猶太民族邪教 (0 or $\eta > 1$)，馬克思邪教 (共產主義) 即是極限的猶太邪教 ($0 > 1$)，這就是猶太教絕對邪教原則、馬克思邪教 (共產主義、共產黨) 絕對極限猶太教 (邪教) 原則。

$0 < \eta < 1$ 即純小數大於 1 的猶太教絕對邪教原則歸根結底為空手道、空手套白狼、無本生意或暴利（低本）生意，具體化就是玩金融杠杆（錢袋子），核按鈕一樣，來錢快，但招致的災禍死得也快而且是種族滅絕性之全面。

$0 > 1$ 的共產主義極端猶太教絕對邪教原則歸根結底為非暴力不准抵抗搶劫和暴力不准抵抗搶劫，與強盜的無本生意是一樣的，統稱為有無暴力不准抵抗搶劫。

影子政府或幽靈帝國（Deep State）W 並不代表美國大選的川普一方而不可能是絕對的這就是影子政府或幽靈帝國非絕對原則： $W < \infty$ 。

與此同時，影子政府或幽靈帝國（Deep State）的大國工匠鎖螺絲（索羅斯 Soros）以金錢驅動 BLM、ANTIFA 等極端運動，意圖推翻自由民主的美國政府、建立社會主義政權而無分別地奴役美國人民、世界人民和中國人民，依據無分別絕對原則，其罪責 D 是無限大的，這就是影子政府或幽靈帝國罪責無限大（絕對）原則： $D = -|D| \rightarrow -\infty$ 。

影子政府或幽靈帝國（Deep State）通過操控猶太王炸和極端猶太教的共產主義邪教來操控全世界權力和奴役全人類，如《1984》所預言，王炸、民潮無分別展開，在美國的疫情和 2020 大選中掀起波瀾壯闊的打砸搶、毆打殺人的 Antifa(安提法)、BLM 等浪潮，比照 1949 中共在大陸篡奪民國政而推翻美國的自由、民主政權，等等，嗜血如命的影子帝國或政府（Deep State）紅潮（血潮）隨之形成，屬於微分波動的虛空自由無分別或超導範疇，達到了幽靈自由級別，總而言之，影子政府或幽靈帝國（Deep State）奴役美國、全世界、中國的目標，依據影子政府或幽靈帝國非絕對原則和影子政府或幽靈帝國罪責無限大（絕對）原則，其並非絕對的前提 W 和無限大的罪責 D 凌駕於美國人民、世界人民、中國人民的無分別的絕對價值 Y 之上：

$$W + D > Y = \infty \Rightarrow$$

$$0 > Y - W - D = \infty - W + \infty = \infty \Rightarrow$$

$$0 > \infty \dots \dots (\text{Eq.YTB031})$$

$$\text{or } 0 > 1 (\text{全域歸一}) \dots \dots (\text{Eq.YTB032})$$

依據邊界約束條件確定，上述的 Eq.YTB031 和 Eq.YTB032 表明，無邊界的影子政府或幽靈帝國（Deep State）的以並非絕對的權利或價值凌駕於美國政府、美國人民、中國人民、全人類之上而導致 $0 > \infty$ 或 1（全域 T），依據無限大絕對原則，其即無條件凌駕於絕對的耶和華上帝之上，故 Eq.YTB031 和 Eq.YTB032 又稱為幽靈共產主義（共產黨、原教旨共產主義）方程（ $0 > \infty$ 或 $1 = T$ ）、影子政府（幽靈帝國、Deep State、滅世的無人）方程（ $0 > \infty$ 或 $1 = T$ ），這就是馬克思邪教(共產主義)背叛真理(背叛耶和華上帝)絕對叛逆罪行(Absolute treason felony)及其原則。

（ $0 > \infty$ 或 $1 = T$ ）的影子政府（幽靈帝國、Deep State）方程歸根結底為無分別絕對奴役，與日軍的三光殲滅是一樣的，無論有無暴力其結果都一樣，統稱為絕對搶劫。

共產主義方程 ($0 > 1$) 將全部的價值、生命、食物都歸零於毫無價值的渣滓而一併吞沒，如同狗吃屎一樣糞口不分，冠狀病毒疫情的糞口傳播也映射了這一點，這就是共產黨（共產主義）狗吃屎原則。

猶太方程 (0 or $\eta > 1$) 是將相對的杠杆（尤其是高利貸杠杆和王炸的政治杠杆）無限大而絕對化，猶如臀部與腦袋倒掛，這就是猶太倒掛（倒行逆施、開倒車、倒栽蔥）原則。

影子政府（Deep State）方程 ($0 > \infty$ 或 $1 = T$) 是從美國大選等高位截癱美國、像拜登一樣犯罪檯面化而不只正常化、黑暗全世界等而奴役全世界，人們被洗腦成沒有頭腦或有頭腦思考也被滅口而無效，全世界都成無頭屍體地獄，這就是影子政府（幽靈帝國）無頭（人間地獄、中風、癱瘓）原則，故影子政府（Deep State）又稱為分佈性的絕對猶太教。

依據不可更改絕對原則，猶太教、極端猶太教、絕對猶太教，其三位一體於負面或負方向不可更改的黑暗猶太教、鐵幕猶太教或比照瞬間轉移的游標猶太教。

猶太方程 (0 or $\eta > 1$) —— 逃犯、共產主義方程 ($0 > 1$) —— 劫匪、影子政府（Deep State）方程 ($0 > \infty$ 或 $1 = T$) 是高位截癱或全癱瘓——三光燼滅的最黑暗的南京大屠殺中的日軍（人日、狗日即反人見人愛、車見車載只人見人日、狗在狗日），依據不可更改絕對原則，其三位一體於三（個）代婊（表）猶太方程 ($0/\eta > 1/\infty$ 而 η 為純小數），歸根結底為猶太方程 (0 or $\eta > 1$) 而稱之為小頭方程或無頭方程。

猶太方程 (0 or $\eta > 1$)、共產主義方程 ($0 > 1$)、影子政府（Deep State）方程 ($0 > \infty$ 或 $1 = T$) 最終都能歸根結底或化簡為猶太方程 (0 or $\eta > 1$) 即小頭方程或無頭方程 (0 or $\eta > 1$)，故上述四個方程又稱為滅世四方程。

猶太人因為無法認知 $1 > 0$ or η 的真理及其與猶太教的關聯，從而被歐洲各國政府和人民以種族滅絕的方式屠殺了 3500 年，堪稱世界歷史里程表或歐洲各國人見人日的水婊（表），這就是猶太（教）水婊（表）方程或原則、里程婊（表）方程或原則、猶太教縱向水婊（表）方程或原則；而 $1 > 0$ or η 稱為拯救猶太（民族、教）第一方程。

10 年滅絕（殺害）13 億中國人（殺害 1.4 億幼女滅門 5.6 億人）原則表明，因為中國人民和全世界人民無法認識到 $1 > 0$ 的常識性真理及其與共產黨（共產主義）的關聯，共產主義在短短 200 年不到的時間內謀殺了十數億甚至數十億無辜民眾，堪稱閃電式大屠殺而必遭五雷轟頂的電婊（表），這就是共產主義（共產黨）電婊（表）方程或原則、共產主義（共產黨）橫向電婊（表）方程或原則；與此同時， $1 > 0$ 稱為拯救極端猶太教民眾第二方程、拯救極端猶太教第二方程。

因為美國人民和世界人民無法認識到 ∞ 或 $1 > 0$ 的真理及其與影子政府（Deep State）的關聯，在疫情期間和美國 2020 總統大選中，影子政府（Deep State）以經由空氣傳播的冠狀病毒疫情實施（與比爾·蓋茨 Bill Gates 的疫苗人口清除計畫等效的）人口減少計畫，同時以紅潮淹沒美國和淹滅世界，堪稱比照燃氣表的無

出不在不被日的（空）氣婁（表），這就是影子政府（Deep State）（空）氣婁（表）方程或原則、影子政府（Deep State）無向（空）氣婁（表）方程或原則；與此同時， ∞ 或 $1>0$ 稱為拯救幽靈猶太教民眾協力廠商程、拯救幽靈猶太教協力廠商程。

上述的猶太水錶、共產主義電錶和影子政府（Deep State）氣表三位一體於猶太三代婁（表）；猶太水錶方程（原則）、共產主義電錶方程（原則）和影子政府（Deep State）氣表方程（原則）三位一體於猶太三代婁（表）方程（原則）。補天（救世）或拯救猶太（民族、教）第一方程（ $1>0$ or η ）、補天（救世）或拯救極端猶太教第二方程（ $1>0$ ）和補天（救世）或拯救幽靈猶太教協力廠商程（ $1>0$ or η ）三位一體於 0 or $\eta<1$ ，稱為拯救猶太（教、民族、民眾）第零方程、拯救猶太（世界）第零方程（ 0 or $\eta<1$ ）、補天（救世）第零方程（ 0 or $\eta<1$ ）。拯救猶太（民族、教）第一方程、拯救極端猶太教第二方程和拯救幽靈猶太教協力廠商程三位一體於拯救猶太第零方程 0 or $\eta<1$ ，這就是基於四個方程的數學（立法）補天（救世）第一憲章，故上述四個方程又稱為（數學）補天（救世）四方程，中醫是懸壺濟世，本座則是以嚴格追根溯源、尋根究底的數學懸崖勒馬救世。

盲流是無家可歸、無處安身，共產黨、共產黨家族是死後也無處安葬，刨人祖墳者必將如同蘇聯解體時那些被民眾自發屠殺掉的俄羅斯人、蘇共軍警特憲一樣無處安葬，其實也不用收實和無屍可收：被人民的刀叉戮屍成肉沫做人肉叉燒包了（廣東人最愛吃）、直接被民眾燒成灰做農家肥作綠化處理了、被丟去荒郊野外喂狼喂狗而進入大自然的食物鏈了、象他們曝孔子家人的屍體一樣曝屍荒郊野外而自然風化了（實在是有傷風化）……比照極端猶太教而為極端盲流，這就是共產主義（共產黨）極端盲流原則。

依據共產主義（共產黨）極端盲流原則和共產黨（共產主義）七頭十角原則，共產黨（共產黨家族、共產主義）具有絕對的致盲性，用最高真理令全民投名狀、洗腦、大外宣、大內宣等愚弄全中國、全美國、全人類至今將近200年，讓全人類沒有一個人能認清 $1>0$ 的常識性真理而不是堅信 $0>1$ 為正確的荒謬認知，這可是連幼稚園小朋友的水準都不如的天生白癡和天然智障（一級腦殘即最高腦殘），全人類真實被完全致盲而全盲，從而貨真價實成了真盲流，誅殺精英、排斥知識的土包子共產黨（共產黨家族、共產主義組織）絕對更加是真盲流中的真盲流即萬盲之盲而與有眼無珠的蛇一樣了，這就是共產黨（共產黨家族、共產主義）全盲（有眼無珠、睜眼瞎、盲流、真盲流、全致盲、致盲全人類或全世界）原則。

依據拯救猶太（民族、教）第一方程（ $1>0$ or η ）和猶太方程（ 0 or $\eta>1$ ），3500年來，所有的猶太教徒及其拉比（rabbi）們沒有一個知道或懂得猶太教歸根結底於猶太方程： 0 or $\eta>1$ ，全世界也一樣，整個猶太民族以至全人類都被完全致盲了，變成連幼稚園小朋友的水準都不具備的天生白癡和天然智障（一級腦殘即最高腦殘：這種傷殘無藥可醫），直奔叢林或動物園，全人類和猶太人一樣真實被

完全致盲而全盲，從而貨真價實成了 3500 年的動物化真盲流，比爾·蓋茨（Bill Gates）、愛因斯坦(Albert Einstein)等智商最高的猶太人也一樣，有眼無珠、睜眼瞎（睜著眼睛說瞎話），這就是猶太全盲（有眼無珠、睜眼瞎、盲流、真盲流、史上最長盲流、全致盲、致盲全人類或全世界）原則，由此可見，猶太人是全人類有史以來最古老的一股盲流，源遠流長，從而構成了人類有史以來歷史長河中最長猶太盲流原則，好比是世界最長的比地球半徑還長 300KM 的埃及尼羅河（Nile），這也是全人類和美國現在為什麼被冠狀病毒疫情、BLM、ANTIFA 害的這麼慘的根源之所在。

依據拯救幽靈猶太教協力廠商程($1 > 0$ or η)和影子政府（Deep State）方程（ $0 > \infty$ 或 $1 = T$ ），幾百年來，錢多人傻的華爾街大佬、國會山童姥、華盛頓精英、影子政府（Deep State）、美聯儲裡面的全世界 200 多個最古老的家族的長老們，算盤打得叮鏘響、會計過了 10 萬級、腦袋轉得像飛輪，卻沒有一個知道或懂得幽靈亡朝猶太教之影子政府（Deep State）的核心或本質等價於不等式方程： $0 > \infty$ 或 1 ，更加不懂得真理性的幼稚園的小童都該懂得的 $1 > 0$ or η ，說起來真是一千零一夜的阿拉伯天方夜譚（arabian nights），全美國智商最高卻長歪了的疫苗人口減少計劃生育者比爾·蓋茨（Bill Gates）也一樣，也就是說，全美國上至總統川普下至民眾和全人類一樣都被完全致盲了，變成連幼稚園小朋友的水準都不具備的天生白癡和天然智障（一級腦殘即最高腦殘：這種傷殘無藥可醫），直奔叢林或動物園，全人類和猶太人一樣真實被完全致盲而全盲，從而貨真價實成了 3500 年的動物化真盲流，直接重回媽媽的懷抱當寶寶了；然而，更為荒誕和嚴重的是，他們竟然經由冠狀病毒疫情和 2020 美國總統大選而給全美國、全人類帶來了滔天的嗜血紅潮，這個覆蓋全世界的有史以來最波瀾壯闊的盲流、盲潮給全美國、全人類帶來了滅頂之災、滅世之難，總而言之，影子政府（Deep State）的嗜血盲流、盲潮是全世界有史以來規模最大的潮流，罪惡滔天，這就是影子政府全盲（有眼無珠、睜眼瞎、盲流、真盲流、全盲流、全盲潮、全致盲、致盲全人類或全世界）原則、影子政府變盲流為全球化潮流原則。

猶太史上最長盲流原則、極端猶太教的共產黨（共產黨家族、共產主義）真盲流原則、幽靈猶太教的影子政府變盲流為全球化潮流原則三位一體於遵循小頭方程或無頭方程（ 0 or $\eta > 1$ ）的猶太盲流（盲潮、暗盲黑潮）原則，其表明全人類以至全世界已經進入生死未卜的滅世盲區和陰影區，手機不在服務區，聽到嘀的一聲留言後請掛機。

猶太盲流、極端猶太教的共產黨（共產黨家族、共產主義）盲流、幽靈猶太教的影子政府變盲流為全球化潮流三位一體的猶太盲流（盲潮），它們不僅是盲流，而且是為全人類都不認識本質的名副其實的暗流洶湧，最後更是這樣彙聚成了全球化的有史以來最血腥也最黑暗的滔天潮流，三流歸一而為波濤洶湧、排山倒海的滔天暗盲黑潮 BUB(原則)：盲流 blind current、暗流 undercurrent、黑潮 black current。

首先，作為極端猶太教的共產黨深喉嚨翟東升宣稱美國精英階層沒有美元辦不成的，換句話說其潛臺詞是行賄受賄的金錢是萬能的；其次，3500 年來，猶太教主要業務一直以高利貸為生和以操控戰爭為業，也是信奉金錢萬能原則，結果惹來了歐洲列國 3500 年來對猶太民族的滅族大屠殺；最後，影子政府（Deep State）的大國工匠鎖螺絲（索羅斯 Soros）在疫情和美國大選期間用大量的金錢支持 BLM、ANTIFA 等的暴亂，意圖實現社會主義全球化，總而言之，金錢不僅在毒販的洗錢中暗流洶湧；在猶太盲流、極端猶太教的共產黨（共產黨家族、共產主義）盲流、幽靈猶太教的影子政府變盲流為全球化潮流中，金錢更是專攻檯面以下和後門的名副其實之下流中的主流、大流和潮流，源遠流長 3500 年，今日彙聚成滅世的血流，這就是金錢下流（血流）原則，從而令全世界見血而開啟了滅世之門。

影子政府（Deep State）的大國工匠鎖螺絲（索羅斯 Soros）在疫情和美國大選期間堅持不懈地用大量的金錢支持 BLM、ANTIFA 等的暴亂，意圖實現社會主義全球化，最大限度地毀滅了美國經濟，搞得現在川普和美國政府人不人鬼不鬼，據說聯邦政府可能又要停擺了，華盛頓變得有一頓沒一頓的，這就是華盛頓有一頓沒一頓原則。

依據如下的金錢並非萬能原則和金錢五毒俱全（五子犯科）原則，猶太教 3500 年來、極端猶太教之共產主義的近 200 年來、影子政府（Deep State）和華爾街的幾百年來都是錯誤的。

如果華爾街不無位歸零，那麼，華爾街的影子政府（Deep State）大國工匠鎖螺絲（索羅斯 Soros）在疫情和美國大選期間堅持不懈地用大量的金錢支持 BLM、ANTIFA 等的暴亂，意圖實現社會主義全球化，華爾街群體性甚至全體性地信奉並執行金錢萬能即是正確的，記為結論 F；然而，依據如下的金錢並非萬能原則，金錢萬能即是正確的，記為結論 G，由此而來，依據相反（不同）不相容原則（標定非 A）和非 A 否定肯定原則（標定判斷和結果，原始原則嚴格證明令應用可任意選取立足點而向上集成：依據前提決定結果原則和結果映射前提原則），結論 G 與結論 F 是截然不同而自相矛盾的，從而反證上述假設既不可能成立也不可能為正確，我們於是獲得華爾街不無位歸零否定原則和華爾街無位歸零原則。依據華爾街無位歸零原則，人類已經進入了滅世進程中，覆巢之下無完卵；更何況你華爾街自己折騰出成無位歸零而化為己有，直奔共產主義的烏有之鄉去了，什麼時候破產絕對不是你說了算，由此而來，華爾街一旦進入破產階段，各個什麼黑石、齊白石的在被清算而封門之時，肯定都要到街上去站著等待法律的審判；而女繼承人或女性工作者則更慘，在不想被滅世的饑荒餓死之前肯定是好死不如賴活著地直奔華爾街街道站街開業和營業了，這就是華爾街站街原則，多毛女的禍害絕非空穴來風，否則怎嫩吹得華爾街站街道站街女的裙子呼呼直響呢？

依據猶太盲流（盲潮、暗盲黑潮）原則和金錢下流（血流）原則，其表明全人類以至全世界已經進入生死未卜的滅世盲區和陰影區，疫情和美國 2020 大選已經令全世界見血而開啟了滅世之門，歸根結底，其都是滅世四方程惹的禍：猶太方程（ $0 \text{ or } \eta > 1$ ）、共產主義方程（ $0 > 1$ ）、影子政府（Deep State）方程（ $0 > \infty$ 或 $1 = T$ ）、小頭方程或無頭方程（ $0 \text{ or } \eta > 1$ ），全人類在數學立法上的欠缺到了沙漠荒蕪之境地，俗話說，國家興亡匹夫有責；如今世界到了生死的最後關頭，救世本座當然有責，以如下的四方程補天救世乃是本座義不容辭的職責之所在：補天（救世）第一方程（ $1 > 0 \text{ or } \eta$ ）、補天（救世）第二方程（ $1 > 0$ ）和補天（救世）協力廠商程（ $1 > 0 \text{ or } \eta$ ）、補天（救世）第零方程（ $0 \text{ or } \eta < 1$ ），也就是說，本座今天實際上是在做全人類的幼稚園的園丁，暫代觀世音之職以其手中淨瓶中的甘露水和楊枝來滋潤全世界的數學立法之曠野洪荒，救兵如救火、救火如救兵在這裡都是對的，從而令光明降臨世間，驅逐並取代三猶禍害出來的嗜血紅潮，這就是園丁補天（救世）第一憲章，和數學（立法）補天（救世）第一憲章是等價的。要錢不要命的猶太民族、要錢不要名的影子政府（Deep State）和華盛頓精英、要錢不要臉的共產黨和俄羅斯、美聯儲裡面的全世界 200 多個最古老的猶太家族、以金錢和多毛女投票系統操控美國 2020 總統大選最深的黑手 Deep State 之俄羅斯、全人類有史以來殺人最多的 CCP 政權，歸根結底為 1 個民族（猶太民族）3 個國家（中美俄）、三教或三猶（猶太教、極端猶太教和幽靈猶太教）200 個家族，其構成了一個 207 猶太軸心或邪惡軸心，這就是（三要三不要）13-3200（207）原則、207 原則，其最終都歸根結底於猶太方程（ $0 \text{ or } \eta > 1$ ）。

依据灭世四方程、园丁补天（救世）第一宪章和（三要三不要）13-3200（207）原则，全人类有史以来灭世的根源只有一个：犹太方程（ $0 \text{ or } \eta > 1$ ）和犹太教，而，这就是犹太灭世（邪恶轴心）原则、犹太邪恶轴心原则、207 邪恶轴心原则、207 犹太（灭世）轴心原则、灭世元凶 207 犹太原则，也就是说，人类三千年来，真正灭世的邪恶轴心不是二战的德国、意大利和日本，而是错误而邪恶的 207 犹太轴心及其犹太教之犹太方程（ $0 \text{ or } \eta > 1$ ），注意，207 中的 200 只是大约表示那 200 多个最古老的犹太家族。

猶太民族因為背叛了真理而背叛了上帝，堅持錯誤的（ $0 \text{ or } \eta > 1$ ）而拒絕真理性的補天（救世）第一方程（ $1 > 0 \text{ or } \eta$ ），從而被上帝懲罰而離鄉背井，至今都沒有悟出錯在哪裡、罪在那裡，而是繼續操控世界的金融杠杆從金融制高點禍害全世界；然而，這還不算，其更恐怖的是生出了一個創立極端猶太教的共產主義始祖馬克思，以全人類有史以來最血腥的歪理邪說之馬冀屠殺了十幾億中國人以至數十億無辜的人類；進而，美聯儲裡面的全世界 200 多個最古老的猶太家族背後的影子政府（Deep State）聯合 CCP 與俄羅斯掀起了嗜血紅潮意圖奴役全中國、全人類，實則毀滅全人類，至此，上帝對猶太人的懲罰變成了猶太人和精猶（精神猶太人）對全人類的懲罰和像比爾·蓋茨 Bill Gates 的疫苗人口清除計畫一樣的肆無忌憚之謀殺，換句話說，上帝對罪犯猶太人 W 的懲罰 Q 變成了罪犯 W 對

全世界無辜者 U 的懲罰和生化屠殺（冠狀病毒疫情）C，上帝懲罰的靶的 Y 被換成了無辜者 U，罪犯 W 變成了上帝和法律而篡奪了天庭、人間和靈界，犯罪的罪犯行兇隨之無限擴大化，猶太人凌駕於上帝（ ∞ ）之上的方程如下：

$$-|W| > \infty \Rightarrow \lim(-|W|/\infty) > 1 \Rightarrow$$

純小數 η or $0 < -1$ (Eq.YTD01)

因為猶太人並非全人類而不是全域，故 W 不是無限大或絕對的而最多只能是分數絕對或為有限的，於是 $\lim(|W|/\infty) = \eta$ or 0；與此同時，罪人猶太人及其同伙 W 凌駕於全人類之上並對全世界無辜者 U 的謀殺和刑罰 C 也是無限大的，即罪人猶太人及其同伙 W 凌駕於全世界無辜者 U 的無限大的權利 Y，其方程如下：

$$-|W| > |Y| \Rightarrow \lim(-|W|/\infty) > 1 \Rightarrow$$

純小數 $-\eta$ or $0 > 1$ (Eq.YTD02)

因為猶太人並非全人類而不是全域，故 W 不是無限大或絕對的而最多只能是分數絕對或為有限的，於是 $\lim(|W|/\infty) = \eta$ or 0，由此而來，上述的 Eq.YTD01 和 Eq.YTD02 表明，滅世元兇之 207 猶太或精猶兩次顛倒是非而令 η or $0 < -1$ 和 $-\eta$ or $0 > 1$ ，從而在數軸上造成了一個屬於死角的無效區間 $[-1, 1]$ 即法律盲區 F，我們稱之為猶太死亡谷（Death Valley），從而構成了猶太（滅世、幽靈、三猶、207）死亡谷（Death Valley）原則、猶太（滅世、幽靈、三猶、207）死亡谷 $[-1, 1]$ 原則、死亡谷 $[-1, 1]$ 原則；而上述的 Eq.YTD01 和 Eq.YTD02 稱為（幽靈或猶太）死亡谷方程。

依據幽靈死亡谷（Death Valley）原則，如今由猶太教、極端猶太教共產主義和幽靈亡朝猶太教影子政府（Deep State）所造成的嗜血紅潮的滅世元兇是猶太死亡谷 $[-1, 1]$ 或幽靈死亡谷 $[-1, 1]$ ，這就是猶太（幽靈、三猶、207）死亡谷滅世（元兇）原則、猶太（幽靈、三猶、207）死亡谷 $[-1, 1]$ 滅世（元兇）原則、死亡谷 $[-1, 1]$ 滅世（元兇）原則、死亡谷滅世（元兇）原則。

依據幽靈死亡谷（Death Valley）原則，死亡谷 $[-1, 1]$ 導致了今天連空氣都充滿的死亡氣息（冠狀病毒疫情經由空氣傳播），滅世的嗜血紅潮滔天氾濫，由此可見，死亡谷 $[-1, 1]$ 就是魔鬼撒旦的滅世之獸印，這就是滅世獸印 $[-1, 1]$ 原則、死亡谷 $[-1, 1]$ 滅世獸印原則。

依據數學（立法）補天（救世）第一憲章，補天（救世）或拯救猶太（民族、教）第一方程（ $1 > 0$ or η ）、補天（救世）或拯救極端猶太教第二方程（ $1 > 0$ ）和補天（救世）或拯救幽靈猶太教協力廠商程（ $1 > 0$ or η ）三位一體於補天（救世）第零方程（ 0 or $\eta < 1$ ），上述四個方程以四角構成一個番天印，將完全廢除並銷毀滅世（元兇）（猶太）死亡谷 $[-1, 1]$ ，乾坤再造，世界歸於和平，這就是（番天印）補天原則、數學立法補天原則。

顯然，死亡谷 $[-1, 1]$ 是猶太教、極端猶太教共產主義、幽靈猶太教影子帝國等歷經 3500 年的滅絕一切也自由毀滅的共同死亡封印，名副其實害人害己，可謂算來算去最後算自己，因此，我們稱此死亡谷 $[-1, 1]$ 為 3500 年無解的（3000/3500

年) 猶太(死亡) 封印或 3000/3500 年死亡封印、3000/3500 年(猶太) 死亡(谷) 封印, 看看猶太人被歐洲各國屠殺 3000 多年就知道此猶太死亡谷封印何等恐怖, 這就是 3500 年猶太封印無解(死局) 原則。

依據無位歸零原則和 3500 年猶太封印無解(死局) 原則, 3500 年猶太封印是無位歸零而無解, 也就必然歸一唯一確定的零, 依據唯一確定絕對原則, 其即是絕對的, 這就是 3500 年猶太封印絕對原則。

33· 補天第一憲章解二馬封印原則

3500 多年來, 歐洲列國的國王瞎了眼, 中國人民瞎了眼, 現在的美國人民和被藍金黃的精英們也瞎了眼, 全世界都瞎了眼, 依據 3500 年猶太封印無解(死局) 原則和馬克思馬蜂窩原則, 被馬蜂窩馬克思無限放大和影子政府全面氣化的猶太死亡谷封印猶如漫天的血滴子血海紅潮滾滾而來, 正在毀滅全人類, 由此可見, 無論是猶太教、共產主義還是那兩百多個全世界最古老的猶太家族組成的影子政府的氣化猶太教, 其最終目標都不僅是消滅全人類的非「猶太」部分而消滅全人類, 更是消滅連叢林動物都不會消滅自己的禽獸不如的它們自己而全面滅絕, 共產主義尤其不可一世, 拿著人民的血汗錢對人民動刀槍禍國殃民還禍害全世界, 為萬罪中的最大罪行。

也就是說, 事實上, 共產主義及其繼承的猶太死亡谷封印的終極目標不是消滅全人類, 而是消滅連叢林禽獸都不如的自身, 於是, 如果叢林動物和其他一切生物、事物不被滅絕, 那麼, 猶太死亡谷封印即不是絕對的, 記為結論 F; 然而, 依據 3500 年猶太封印絕對原則, 猶太死亡谷封印是絕對的, 記為結論 G, 由此而來, 依據相反(不同) 不相容原則(標定非 A) 和非 A 否定肯定原則(標定判斷和結果, 原始原則嚴格證明令應用可任意選取立足點而向上集成: 依據前提決定結果原則和結果映射前提原則), 結論 G 與結論 F 是截然不同而自相矛盾的, 從而反證上述假設既不可能成立也不可能為正確, 我們於是獲得猶太死亡谷(封印) 滅絕一切(滅絕自身) 原則。

如果猶太教、極端猶太教的共產主義、影子政府的氣化猶太教不是最終自己消滅自己, 那麼, 它們是死不了的, 如像共產黨上廁所都掛在糞口的沉船、跳車一類的, 也就不是絕對的, 記為結論 F; 然而, 非常不幸的是, 依據猶太死亡谷(封印) 滅絕一切(滅絕自身) 原則, 猶太教、極端猶太教的共產主義、影子政府的氣化猶太教的猶太死亡谷(封印) 是絕對的而且必然是氣化層面以上之絕對的, 也就是沒得選擇的, 記為結論 G, 由此而來, 依據相反(不同) 不相容原則(標定非 A) 和非 A 否定肯定原則(標定判斷和結果, 原始原則嚴格證明令應用可任意選取立足點而向上集成: 依據前提決定結果原則和結果映射前提原則), 結論 G 與結論 F 是截然不同而自相矛盾的, 從而反證上述假設既不可能成立也不可能為正確, 我們於是獲得猶太教、極端猶太教的共產主義、影子政府的最終目標非滅絕(氣化) 自己否定原則和最終目標滅絕(氣化) 自己原則、最終目標氣

絕身亡（家亡族亡、三亡）原則、最終目標斷子絕孫原則，俗話說，不孝有三無後為大，它們這絕對是不孝子孫和絕對不孝啊，絕對不孝的死貨肯定沒得笑而不笑，哭死了的，如同川普證實的邊跑邊哭像條狗一樣死去的恐怖主義分父巴格達迪一樣，歸根結底其最終目標是名副其實的哭喪狗斃，這就是最終目標哭喪狗斃（無後、倒地死）原則。

女媧補天，救的是中華民族的生靈；今天，神話變成現實，依據番天印補天原則，本座以番天印的補天四方程（不等式）封印作為全人類 3500 年死亡封印的猶太死亡谷，救的是普天之下的全人類，這絕對是男媧補天了，這就是男媧補天原則。女媧煉五色石補天，本座男媧用番天印補天，二者都在人類的最後關頭出手而目標都是天，更為重要的是，沒有五色石和番天印，天地陷入絕對的黑暗，人類被滅絕、世界被毀滅，日月的光華被黑暗吞噬，這就是五色石（番天印）先于「煙雲同五色日月並重輪」原則，由此而來，補天第一憲章又稱為日月（五色、重輪）第一憲章。「煙雲同五色、日月並重輪」的《周宗廟歌》如下：

周宗廟歌 皇夏

庾信

南河吐雲氣，北斗降星辰。
百靈咸仰德，千年一聖人。
書成紫微動，律定鳳凰馴。
六軍命西土，甲子陳東鄰。
戎衣此一定，萬里更無塵。
煙雲同五色，日月並重輪。
流沙既西靜，蟠木又東臣。
凱樂聞朱鴈，饒歌見白麟。
今為六代祀，還得九疑賓。

依據五色石（番天印）先於「煙雲同五色日月並重輪」原則和 3500 年猶太封印無解（死局）原則，本座的補天番天印封印 Q 了 3500 年猶太死亡谷封印 W，顯然，以封印 Q 封印死亡谷封印 W、以封印 Q 解死亡谷封印 W，這是在人類最後關頭的以封為解的補丁式二次封印，故本座以補天第一憲章解死亡封印是人類最後關頭見底的第一個封印（W），《聖經》中基督騎白馬解開的給天地和人類重新帶來日月麗天的光明封印或白馬封印，這就是補天第一憲章白馬解封印原則、光明封印或白馬封印原則。

故本座以補天第一憲章解美中俄猶太三角死亡封印是人類最後關頭見底的第二個封印（W），《聖經》中基督解開相互撕殺的紅馬封印而給天地和人類重新帶來風和日麗的和平封印或紅馬封印，這就是補天第一憲章解紅馬封印和平封印原則。

中美關係實際上 CCP 與美國猶太人之間的勾堆關係、俄美關係實際上俄羅斯猶太人與美國猶太人之間的勾堆關係、中俄關係實際上俄羅斯猶太人與中共國猶太人、精猶（精神猶太人）、精俄、精神影子猶太人之間的勾堆關係，三猶三精，比照一個如意任何大小的三角形，這就是美中俄猶太三角（三猶三精）原則。如今，冠狀病毒疫情肆虐全球已經確診超過 7000 萬、158 萬人死亡；美國精英被藍金黃而令 2020 大選成腦劇；影子政府（Deep State）攜手 BLM、ANTIFA、各國共產黨等的冠狀病毒人口清除計劃生育如火如荼，比爾·蓋茨（Bill Gates）的疫苗人口清除計劃生育趁機更上一層樓……影子政府（Deep State）的嗜血紅潮已經開啟了滅世之血幕，究其原因最主要的有一個，那就是國際關係進入無窗期：中美關係因藍金黃緊密抱對而無視窗、中俄關係從俄羅斯控制華為看來也是深層次無視窗、俄美斷交卻經由中共國與美國無視窗緊密抱對、美國開始對中俄進行報復性的無底線、無視窗之大打出手，這個大國之間的無視窗（短路極端 $0 > \infty$ 輻射：所謂把對方全面管起來）三角戀愛關係在美聯儲背後 200 多個最古老的歐洲家族「月（經）老」的推動下一步一步走到今天的世界末日，美中俄三方的劍都架到了對方的勃子上、槍口也都指向了對方的心口，現在已經正式掀起了滔天的滅世紅潮，三方隨時隨地透心涼倒地死、全世界隨之滅絕，依據美中俄猶太三角（三猶三精）原則，美中俄猶太三角可謂全世界有史以來最血腥的死亡三角關係，這就是美中俄猶太三角（三猶三精）滅世（死亡、血疫、血光之災、血腥）封印原則，比照聖經中的第二匹紅馬的封印，即血腥馬克思主義的封印，將封死全人類的生命而滅絕。

在全世界冠狀病毒疫情肆虐的血潮中，各國及其人民都像普京他老人家所說的無可倖免，在潮起潮落中溺亡、掙扎和漂流，美中俄則像三個落水者一樣無窗口、無縫地相互抱團在一起，各自踩在或意圖踩在對方的頭上求生作為最後的一根稻草，這就是美中俄溺水者三角（抱對）滅世（死亡、血疫、血光之災、血腥）封印原則。

任何水中的溺水者 W 死抓住對方 Q 或踩對方 Q 而以對方的下沉 ($q=-|q|$) 為代價求生，依據前提決定結果原則和同一律，溺水者 W（最終）必然也是下沉的，除非對方 Q 的游泳承受力特別強而足夠同時托起溺水者 W 一起求生，否則雙方最後都得死，歸根結底，其方程為下沉（負值 $-|q|$ ）能產生總體上正值的負載之上升

$$-|q| \geq |w| \Rightarrow$$

$$|q| + |w| \leq 0 \Rightarrow$$

$$q = w = 0 \dots \dots (\text{Eq.YTE01})$$

$$\text{和 } 1 < 0 / (|q| + |w|) = 0 \text{ 即}$$

$$0 > 1 \dots \dots (\text{Eq.YTE02})$$

上述的 Eq.YTE01 的 $q=w=0$ 導致 0 成為任何努力都無效而等死的死亡谷 $[-1,1]$ 中的死亡零點，但溺水者 W 卻認為其是有效的而必然是

$$0 > |u| \neq 0 \Rightarrow 0 = 0/|u| > 1 \Rightarrow$$

$0 > 1 \dots\dots$ (Eq.YTE011)

故 Eq.YTE011 必須用補天（救世）第一方程（ $1 > 0$ or η ）來破解，而 Eq.YTE02 必須用補天（救世）第零方程（ 0 or $\eta < 1$ ）來破解，上述 Eq.YTE01 和 Eq.YTE02 稱為溺水者方程，而破解溺水者方程的是補天（救世）第一方程（ $1 > 0$ or η ）和補天（救世）第零方程（ 0 or $\eta < 1$ ），這就是（番天印）補天原則（方程）破解（封印）溺水者方程原則。

依據溺水者互害無助（無解）原則和美中俄溺水者三角（抱對）滅世封印原則，因為冠狀病毒邪惡到不可能有有效疫苗，而解藥至今也無人能做出來，故疫情暫時是沒有解的；除非有國家幫本座脫困，從而讓本座到美國調用美國的大電腦以厄米矩陣等破解它，則另當別論，美國在冠狀病毒疫情中是受害最深的國家，世界各國在抗疫上都無特效藥，這就是美中俄猶太三角（三猶三精）舉世無解（死局）原則。

依據美中俄猶太三角（三猶三精）無解（死局）原則和唯一確定絕對原則，美中俄猶太三角（三猶三精）無解而無位歸零是唯一確定的，這就是美中俄猶太三角（三猶三精）舉世無解絕對原則、美中俄猶太三角（三猶三精）舉世無解絕對封印原則，也就是，美中俄猶太三角歸根結底是毀滅世界的死亡封印，這就是美中俄猶太三角滅世（死亡、血疫、血光之災、血腥）封印原則、美中俄猶太三角血印原則。

依據美中俄猶太三角（三猶三精）舉世無解絕對原則、（番天印）補天原則（方程）破解（封印）溺水者方程原則、美中俄猶太三角滅世（死亡、血疫、血光之災、血腥）封印原則，本座的補天番天印封印 Q 了美中俄猶太三角滅世封印 W，顯然，以封印 Q 封印美中俄猶太三角封印 W、以封印 Q 解死亡谷封印 W，這是在人類最後關頭的以封為解的補丁式二次封印，故本座以補天第一憲章解美中俄猶太三角死亡封印是人類最後關頭見底的第二個封印（W），《聖經》中基督解開相互撕殺的紅馬封印而給天地和人類重新帶來風和日麗的和平封印或紅馬封印，這就是補天第一憲章解紅馬封印和平封印原則。

補天第一憲章白馬解封印原則（光明封印或白馬封印原則）和補天第一憲章解紅馬封印和平封印原則統稱為補天第一憲章解二馬封印原則。

34·紐倫堡對沖審判

審判對猶太人進行大屠殺的納粹是在紐倫堡（Nuremberg）；然而，美聯儲裡面的全世界 200 多個最古老的猶太家族背後的影子政府（Deep State）聯合 CCP 與俄羅斯掀起了嗜血紅潮意圖奴役全中國、全人類，實則毀滅全人類，至此，上帝對猶太人的懲罰變成了猶太人和精猶對全人類的懲罰和群體性謀殺，由此而來，

上帝審判掀起滅世大屠殺的三猶太團夥暫時稱為對照性的紐倫堡（Nuremberg）對沖審判，才有可能以數學立法上的厄米矩陣和厄米算符來消除比照虛數虛空中的不確定性、獲得確定性、維持平衡性。

對沖審判是指以數學立法上的厄米矩陣和厄米算符來消除比照虛數虛空中的不確定性、獲得確定性、維持平衡性的審判，包括但不僅限於經由正反對比、類比、對照等途徑。

以對沖審判建立起來的正義稱為對沖正義。

二戰後紐倫堡（Nuremberg）的大審判是屠殺猶太人的納粹罪行，今天紐倫堡（Nuremberg）的對沖審判針對的是 3500 年荒謬的猶太教、極端猶太教共產主義、幽靈猶太教影子政府（華爾街）對全人類的冠狀病毒疫情的禍害和對美國大選的政變式操控，從而構成了大對沖原則即角色轉換的對沖，這就是紐倫堡大對沖原則、紐倫堡逆襲猶太原則。

對沖基金中被套牢而不輸出的部分是虧損的，這就是對沖基金一邊虧損原則；對沖審判不輸出的一邊是無損正義的，這就是對沖審判無損（無害）原則，由此可見，對沖審判至少是一種能夠令審判不斷優化的無損程序。

（1）金錢並非萬能原則和金錢五毒俱全（五子犯科）原則

戰場上，部隊實行的是軍長死了師長上、師長死了團長上依此類推的火線頂針指揮制度，自動填充，軍隊的指揮權始終不變，我們稱之為指揮定海神針（頂針）原則、軍事斷臂求生原則或壁虎斷尾原則，同時構成軍事指揮第一憲章，是指揮權自由於軍人及其生命的第一原則，指揮定海神針（頂針）制度下的軍事指揮權稱為指揮定海神針、軍事權杖或鐵杖。

軍隊的武力是分佈於每一個位將士的單兵作戰能力，這就是軍事（武力）分佈原則。

依據軍事指揮第一憲章和軍事（武力）分佈原則，一個國家的軍隊即使軍隊最高統帥、防長、將領等被藍金黃無位歸零，武裝力量依然可以剔除腐敗階層而經由頂針產生新的軍事統帥，重新凝聚分佈性武裝力量而構成鐵打的營盤（不是流水的兵而是流水的將帥），三軍可以奪帥而匹夫不可以奪志，這就是武力（軍事）鳳凰涅槃（nirvana）原則。

以名副其實今日的美國為例，癩四和癩五的藍金黃力量固然龐大，但其只能實行變相的「斬首」，即只能通過集中力量俘獲拜登一類的精英階層而控制全域或他人進行勾兌，這就是藍金黃非直接（非絕對）原則。

以今日美國為例，如果 CCP 的藍金黃可以勝利或金錢是萬能的，那麼，其藍金黃 Q 一定是高於美國人民、軍事力量尤其是民兵組織 W 的： $Q > W$ ，記為結論 F；然而，依據武力（軍事）鳳凰涅槃（nirvana）原則、軍事（武力）分佈原則、藍

金黃非直接（非絕對）原則和無差別絕對原則，美國人民、軍事力量尤其是民兵組織 W 是無分別分佈而必然是絕對的，藍金黃 Q 對美國人民、軍事力量尤其是民兵組織 W 的控制是非絕對的： $Q < W$ ，記為結論 G，由此而來，依據相反（不同）不相容原則（標定非 A）和非 A 肯定否定原則（標定判斷和結果，原始原則嚴格證明令應用可任意選取立足點而向上集成：依據前提決定結果原則和結果映射前提原則），結論 G 與結論 F 是截然不同而自相矛盾的，從而反證上述假設既不可能成立也不可能為正確，我們於是獲得藍金黃必敗原則、美國必勝原則、金錢並非萬能（至上、絕對）原則。

金錢惹來了歐洲列國 3500 年來對猶太民族的滅族大屠殺，決定著戰爭的勝負，操控著政治（王位的廢立），以利息、債務奴役了歐洲各個民族，同時支援了冠狀病毒等滅世病毒的研發和 BLM、ANTIFA 的暴亂，可謂五毒俱全，這就是金錢五毒俱全（五子犯科）原則。

(2) 帝王最高生死權(換頭術)原則

任何帝王都是腦袋搬家專業戶或專業人才，當然，很多帝王搬來搬去就搬起石頭砸自己的頭（不是腳）直接把自家的腦袋給搬丟了，如尼祿（Nero）、希特勒、墨索里尼、東條英機，還有馬上就會有的西條死機、亡朝馬漢、烏有（無頭蒼蠅）之鄉等，這就是帝王腦袋搬家（道人）原則。

摸金校尉、發丘將軍、搬山道人、卸嶺力士是挖人祖墳的冥界土匪，這就是盜墓（摸金校尉、發丘將軍、搬山道人、卸嶺力士）冥匪原則。

依據帝王腦袋搬家（道人）原則，君主、帝王等掌握著對人們頭上腦袋生殺予奪的最高權利，這就是帝王腦袋自由（搬家）最高原則、帝王權超越（凌駕于、先於）腦袋原則、帝王權生死最高原則、帝王最高生死權（換頭術）原則，對自己和別人都一樣，一有不慎即搬掉他人腦袋，同時也一有不慎即弄丟自己的腦袋。

(3) 金錢最高目標原則和金錢高潮（精神病、神經病）原則

俗話說，有錢能使鬼推磨，但以鬼為前提的推磨是有前提而必然是相對的、有限的、非絕對的，這就是有錢能使鬼推磨非絕對（有限或相對）原則。

金錢是比照幽靈的自由（無障礙）價值體（通貨），是人們工作、生活、勞動的最高目標即制高點，這就是金錢（價值）無差別（無障礙、自由、絕對）原則、金錢最高目標原則，人為財死、鳥為食亡，猶大為錢出賣了耶穌的生命，性工作者為錢出賣了肉體，漢奸為錢出賣了靈魂，等等。

有史以來，任何人操控王位的廢立都是凌駕於國家軍隊（明晃晃的鋼刀和長槍）之上，如果沒有軍隊作為背景大都下場異常慘烈而過於劣士，其顯然是在刀鋒上

舔血過日子和在槍口上聞（扳）機（雞）起舞直接去投胎，這就是操控王位刀槍盡戮（非義和團的刀槍不入）原則。

依據金錢最高目標原則，任何用金錢解決的手段都直接刺激著當事人和相關人員甚至旁觀者的最高神經，辦得好了是高潮迭起，辦不好恐怕神經病直接就出來了，這就是金錢高潮（精神病、神經病）原則。

（4）刀兵最終解決原則、刀槍最後手段原則

如果任何人 W 在刀鋒上舔血過日子和在槍口上聞（扳）機（雞）起舞討生活不是絕對的，那麼，其必然能起死回生而有一條以上的人命，記為結論 F；然而，迄今為止，人類尚未出現任何殺不死的個體或有一條以上的生命的主體，記為結論 G，由此而來，依據相反（不同）不相容原則（標定非 A）和非 A 否定肯定原則（標定判斷和結果，原始原則嚴格證明今應用可任意選取立足點而向上集成：依據前提決定結果原則和結果映射前提原則），結論 G 與結論 F 是截然不同而自相矛盾的，從而反證上述假設既不可能成立也不可能為正確，我們於是獲得人命死不了非絕對否定原則、人命死不了（鋼刀出鞘、子彈上膛、刀兵、刀槍無眼）絕對原則、刀兵（刀槍、鋼刀出鞘、子彈上膛、刀槍無眼）生死制高點原則。

依據刀槍無眼絕對原則，任何人 W 在刀鋒上舔血過日子和在槍口上聞（扳）機（雞）起舞討生活的後果都是不可預料、不堪設想也不可控制的，鋼刀出鞘、子彈上膛、刀槍無眼、刀兵等是人們忍無可忍而最後以命相搏的最後底線，這就是刀兵（刀槍、鋼刀出鞘、子彈上膛、刀槍無眼、最終解決）最後底線（生死最後底線）原則，依據不可更改絕對原則，刀兵的最後底線原則必然是絕對的，這就是刀兵（刀槍、鋼刀出鞘、子彈上膛、刀槍無眼）最後底線（生死最後底線、最終解決、最後手段）原則或絕對原則。

依據刀兵最終解決原則，任何人上戰場都無法保證自己能平安歸來或手腳依然齊全地下火線，這就是刀兵最高風險原則。

（5）人類三高（權錢拳）原則和猶太人操控王位刀槍盡戮原則

帝王最高生死權原則、金錢最高目標原則和刀兵最高風險原則統稱為（人類）三高（權錢拳）原則，注意不是血脂高、血壓高、血糖高，也不是膽固醇高、激素高、廢物濃度高。

全世界 3500 多年來，猶太民族的頂層「精英」操控歐洲、亞洲、美洲等列國國王、皇帝（如法蘭西皇帝拿破崙）的廢立、生死存亡等，藍金黃各國權貴而把持其朝政盤剝人民、權貴、帝王等，我們稱之為比照用雷管炸藥炸魚的針對人王（帝

王、權貴)之名副其實的「王炸」，整個猶太民族真是絕了，竟然想到了太歲頭上動土、帝王手中搶錢這一招，無異於與虎謀皮、與狼奪食，刀鋒上舔血討生活、槍口上取暖過日子，最終必然玩火自焚，歐洲列國列王對猶太民族的種族滅絕大屠殺和驅逐從來就沒有停過說明了這一點，這就是猶太人(民族)王炸原則。玩牌高手沒有性命之憂，可玩火之人多行不義必自斃，天經地義的道理。

全世界 3500 多年來，猶太民族的頂層「精英」操控歐洲、亞洲、美洲等列國國王、皇帝(如法蘭西皇帝拿破崙)的廢立、生死存亡等，藍金黃各國權貴而把持其朝政盤剝人民、權貴、帝王等，一旦被識破，招致的就是大家從史料上所看到的各國只針對猶太一族進行了三千多年的種族大屠殺和大清洗，源源不斷、滾滾而來至今不停息，美國的 2020 的大選又生龍活虎地再現了歷史上的這一老生常談的黑幕，宛如海市蜃樓一樣令人驚奇，只是這次是全世界最有勢力的影子帝國(Deep State)所有猶太人全部傾巢而出，由此而來，比照有錢能使鬼推磨非絕對(有限或相對)原則、操控王位刀槍盡戮原則和前提決定結果原則，這就是猶太人操控政治(元首離立或廢立)非絕對(有限或相對)原則、「王炸」非絕對(有限或相對)原則。

(6) 共產黨(共產主義)無國家原則

任何國家都具有領土、人民、政府、文化等要素，也就是說任何國家都是不歸零的，這就是國家不歸零(並立)原則。

依據共產主義方程($0 > 1$)，任何共產主義的「國家」都是以黨領導一切而將一切都歸零，這就是共產黨(共產主義)歸零原則。

如果共產黨(共產主義)有「國家」W 的或其「國家」是成立的，那麼，依據國家不歸零(並立)原則，其必然是不歸零的，記為結論 F；然而，依據共產黨(共產主義)歸零原則和前提決定結果原則，任何共產主義「國家」都是以黨的絕對領導為前提而必然是歸零的，「國家」W 也就不可能是例外，記為結論 G，由此而來，依據相反(不同)不相容原則(標定非 A)和非 A 肯定否定原則(標定判斷和結果，原始原則嚴格證明令應用可任意選取立足點而向上集成：依據前提決定結果原則和結果映射前提原則)，結論 G 與結論 F 是截然不同而自相矛盾的，從而反證上述假設既不可能成立也不可能為正確，我們於是獲得共產黨(共產主義)國家否定(錯誤、荒謬)原則、共產黨(共產主義)有國家否定(錯誤、荒謬)原則、共產黨(共產主義)無國家原則，由此可見，任何共產黨(共產主義)國家都是不合法的。

33· 猶太教背叛三位一體真理而干犯背叛真理(背叛耶和華上帝)絕對叛逆罪行(Absolute treason felony) 2

猶太教不相信上帝的三位一體；然而，之前證明過的三位一體原則從數學上嚴格證明了上帝的三位一體是肯定正確的，再次列出如下：

如果聖子（真命天子、人子、君王）W 和聖父（天權）T 是並列的，則確定的二者都不是對方而不可能是全部或一切，也就不可能是絕對的，記為結論 F；然而，依據依據天人歸一原則和聖子（真命天子、人子、君王）絕對原則、聖父（天權）絕對原則，聖子（真命天子、人子、君王）W 和聖父（天權）T 都是絕對的，記為結論 G，由此而來，依據相反（不同）不相容原則（標定非 A）和非 A 肯定否定原則（標定判斷和結果，原始原則嚴格證明令應用可任意選取立足點而向上集成：依據前提決定結果原則和結果映射前提原則），結論 G 與結論 F 是截然不同而自相矛盾的，從而反證上述假設既不可能成立也不可能為正確，我們於是獲得聖子聖父並列（並置）否定原則和聖子聖父二位一體原則，即：

$$W+T=C(x) \dots\dots (\text{Eq.SW31})$$

$$W=T=C(x) \dots\dots (\text{Eq.SW32})$$

其中 $C(x)$ 為等價於常數的絕對性係數函數，於是，人天不同，聖子 W 和聖父 T 的同一體 Y 如同游標到導軌 L 上出現在不同位置 W 和 T，同時等價於兩件不同的商品 W 和 T 進行等價交換的前提一定是以相同的價格性金額 Y_0 為前提，那麼，在聖子 W 和聖父 T 之間等價於相同的價格性金額 Y_0 的具有自由性的游標同一體 Y 稱之為聖靈 Y（游標式本體），由此而來，聖子 W、聖父 T 和聖靈 Y 三位一體於等價於金本位的實際價值 M 即三者的權重衡量 M 上，數學立法定義三者的權重衡量 M 為上帝，這就是（上帝）三位一體原則（定律），公式如下

$$W+T+Y=C(x)=M \dots\dots (\text{Eq.SW33})$$

$$W=T=Y=C(x)=M \dots\dots (\text{Eq.SW34})$$

Eq.SW33 和 Eq.SW34 称之为（上帝）三位一体方程。

比照猶太民族背叛真理（背叛耶和華上帝）絕對叛逆罪行（Absolute treason felony）原則依此類推，三位一體方程表明猶太教背叛了真理性的三位一體原則之真理，這就是猶太民族（猶太教）背叛三位一體真理、觸犯耶和華上帝的絕對叛逆罪行（Absolute treason felony）2、猶太民（猶太教）族背叛真理（背叛耶和華上帝）絕對叛逆罪行（Absolute treason felony）原則 2。

4· 九天闔闔開宮殿原則和猶太教背叛真理（背叛耶和華上帝）絕對叛逆罪行（Absolute treason felony）3

依據天賦人權原則，任何一個人的天賦人權 $P_j(j \in \mathbb{N})$ 比照一個狄拉克函數（Dirac function） $\delta_j(x)$ ，其中 $j \in \mathbb{N}$ ；與此同時，任何一個國家、地區以至世界 W 的 $m(m \in \mathbb{N})$ 個民眾的天賦人權 $P_j(j \in \mathbb{N})$ 的定義域構成了一個分佈域 U（座標參數為 x ），由此而來，國家、地區以至世界 W 的分佈域 U 中的天賦人權 $P_j(j \in \mathbb{N})$ 之集成等於其主權 P：

$$P = \sum [P_j dx] = [m P_j] dx = [m \delta_j(x)] dx$$

$$= \int [f(m)\delta(x)]dx = \int [\delta(x)]dx = 1 \dots \dots \text{(Eq.ZQ3)}$$

Eq.ZQ3 表明係數 m 被狄拉克函數 (Dirac function) $\delta_j(x)$ 所吸收而令係數函數 $f(m)$ 歸一，這就是在聖子層次上的 (天賦) 人權歸一原則，方程如下：

$$m\delta_j(x) = my(m)\delta_j(x) = \delta(x) \dots \dots \text{(Eq.ZQA300)} \Rightarrow$$

$$my(m) = 1 \Rightarrow y(m) = 1/m \dots \dots \text{(Eq.ZQA301)}$$

$$f(m) = m \cdot y(m) = \int [u(m)\delta_0(x)]dx = 1 \dots \dots \text{(Eq.ZQA302)} \Rightarrow$$

$$m\delta_j(x) = my(m)\delta_j(x) = f(m)\delta(x) \dots \dots \text{(Eq.ZQA303)}$$

(a1) Eq.ZQA302 表明我們比照 Eq.ZQ3 依此類推同理可得 $f(m)$ 隱含著一個等價於分佈域為 $u(m)$ 的主狄拉克函數 (Dirac function) $\delta_0(x)$ ，主狄拉克函數 $\delta_0(x)$ 以歸一之唯一先於 (高於) 所有的萬民 $\delta_{j0}(x)$ 之上，故主狄拉克函數 $\delta_0(x)$ 被定義為聖子 (人子、天子) 狄拉克函數， $y(m)$ 被定義為歸一函數、掌印函數或平台函數， $\delta(x)$ 是聖子狄拉克函數的集成而定義為聖子乾綱狄拉克函數， $f(m)$ 定義為比照萬方核心朝向的 (聖子) 聖殿 (堂) (聖子以其為核心統治萬方萬界) 而 (天賦) 人權歸一原則隨之又定義為 (聖子) 聖殿 (堂) 歸一原則、(聖子) 聖殿 (堂) 原則、萬方歸一原則、世界君主 (君權) 原則 (普天之下莫非王土率土之濱莫非王臣)、(江山) (以常態) 一統原則、國家 (政權) 歸一原則，其中分佈域 $u(m)$ 定義為狄拉克函數 $\delta_0(x)$ 的權力域 (包括政權、引導權等)；其中，比照聖子乾綱狄拉克函數 $\delta(x)$ 和聖子狄拉克函數 $\delta(x)$ ，我們分別定義 $\delta_j(x)$ 為萬民子綱狄拉克函數、 $\delta_{j0}(x)$ 為萬民狄拉克函數；

進而，任何一個國家、地區以至世界 W 的 $p(p \in \mathbb{N})$ 個主體的天賦權利 $P_i(i \in \mathbb{N})$ 的定義域構成了一個分佈域 U (座標參數為 x) 以 Eq.ZQ3 為前提的在聖靈層次上的 (天賦) 人權歸一原則，方程如下：

$$p\delta_i(x) = py(p)\delta_i(x) = \delta'_i(x) \dots \dots \text{(Eq.ZQA310)} \Rightarrow$$

$$py(p) = 1 \Rightarrow y(p) = 1/p \dots \dots \text{(Eq.ZQA311)}$$

$$f(p) = p \cdot y(p) = \int [u(p)\delta_{i0}(x)]dx = 1 \dots \dots \text{(Eq.ZQA312)}$$

$$p\delta_i(x) = py(p)\delta_i(x) = f(p)\delta(x) \dots \dots \text{(Eq.ZQA313)}$$

$$\text{令 } \delta'_{i0}(x) = \delta_{i0}(x)$$

(a2) 上述的 Eq.ZQA312 表明我們比照 Eq.ZQ3 依此類推同理可得 $f(p)$ 隱含著一個等價於分佈域為 $u(p)$ 的主狄拉克函數 (Dirac function) $\delta_{i0}(x) = \delta'_{i0}(x)$ ，主狄拉克函數 $\delta'_{i0}(x)$ 以歸一之唯一先於 (高於) 所有的萬民 $\delta_{j0}(x)$ 和聖子 $\delta_0(x)$ 之上，於是，依據 (微分) 三態原則，主狄拉克函數 $\delta'_{i0}(x)$ 被定義為虛數空間中的聖靈狄拉克函數， $\delta'_i(x)$ 是聖靈狄拉克函數的集成而定義為聖靈乾綱狄拉克函數， $y(p)$ 被定義為歸一函數、掌印函數或平台函數、聖靈聖殿堂函數， $f(p)$ 定義為比照萬方核心朝向的 (聖靈) 聖殿 (堂) (聖靈以其為核心統治萬方萬界) 而 (天賦) 權利歸一原則隨之又定義為 (聖靈) 聖殿 (堂) 歸一原則、(聖靈) 聖殿 (堂) 原則、萬方歸一原則、萬天君主 (君權) 原則、(萬方) (以相態) 一統原則、聖靈聖殿

堂歸一原則，其中分佈域 $u(m)$ 定義為狄拉克函數 $\delta_0(x)$ 的萬方權力域（包括政權、引導權等）；

再進而，任何一個國家、地區以至世界 W 的 $n(n \in \mathbb{N})$ 個主體的天賦權利 $P_k(k \in \mathbb{N})$ 的定義域構成了一個分佈域 U （座標參數為 x ）以 Eq.ZQ3 為前提的在聖靈層次上的（天賦）人權歸一原則，方程如下：

$$n\delta_k(x) = ny(n)\delta_k(x) = \delta''(x) \dots\dots (\text{Eq.ZQA320}) \Rightarrow$$

$$ny(n) = 1 \Rightarrow y(n) = 1/n \dots\dots (\text{Eq.ZQA321})$$

$$f(n) = n \cdot y(n) = \int [u(n)\delta_{k0}(x)] dx = 1 \dots\dots (\text{Eq.ZQA322})$$

$$n\delta_k(x) = ny(n)\delta_k(x) = f(n)\delta(x) \dots\dots (\text{Eq.ZQA323})$$

$$\text{令 } \delta''_0(x) = \delta_{i0}(x)$$

(a3) 上述的 Eq.ZQA322 表明我們比照 Eq.ZQ3 依此類推同理可得 $f(n)$ 隱含著一個等價於分佈域為 $u(n)$ 的主狄拉克函數（Dirac function） $\delta_{k0}(x)$ ，主狄拉克函數 $\delta(x)$ 以歸一之唯一先於（高於）所有的主體 $\delta_j(x)$ 和聖子 $\delta_0(x)$ 之上，故主狄拉克函數 $\delta''_0(x)$ 被定義為聖母狄拉克函數， $\delta''(x)$ 是聖母狄拉克函數的集成而定義為聖母坤領狄拉克函數， $y(n)$ 被定義為歸一函數、掌印函數或平台函數、聖母聖殿堂函數， $f(n)$ 定義為比照萬方核心朝向的（聖母或萬天）聖殿（堂）函數（聖母以其為核心播恩施慈于萬方萬界）而（天賦）權利歸一原則隨之又定義為（聖母）聖殿（堂）歸一原則、（聖母）聖殿（堂）原則，其中分佈域 $u(n)$ 定義為狄拉克函數 $\delta''_0(x)$ 的（萬天）權力域（包括政權、引導權等），聖母聖殿（堂）函數包括聖子的聖母聖殿（堂）函數和聖靈的萬天聖母聖殿（堂）函數；

再者，任何一個國家、地區以至世界 W 的 $l(l \in \mathbb{N})$ 個主體的天賦權利 $P_g(g \in \mathbb{N})$ 的定義域構成了一個分佈域 U （座標參數為 x ）以 Eq.ZQ3 為前提的在聖父層次上的（天賦）人權歸一原則，方程如下：

$$l\delta_g(x) = ly(l)\delta_g(x) = \delta'''(x) \dots\dots (\text{Eq.ZQA330}) \Rightarrow$$

$$ly(l) = 1 \Rightarrow y(l) = 1/l \dots\dots (\text{Eq.ZQA331})$$

$$f(l) = l \cdot y(l) = \int [u(l)\delta_{g0}(x)] dx = 1 \dots\dots (\text{Eq.ZQA332})$$

$$l\delta_g(x) = vy(l)\delta_g(x) = f(l)\delta(x) \dots\dots (\text{Eq.ZQA333})$$

$$\text{令 } \delta'''_0(x) = \delta_{g0}(x)$$

(a4) Eq.ZQA332 表明我們比照 Eq.ZQ3 依此類推同理可得 $f(l)$ 隱含著一個等價於分佈域為 $u(l)$ 的主狄拉克函數（Dirac function） $\delta_{g0}(x)$ ，主狄拉克函數 $\delta_{g0}(x)$ 以歸一之唯一先于（高於）所有的主體 $\delta_j(x)$ 、聖子 $\delta_0(x)$ 、聖靈 $\delta'_0(x)$ 之上，故主狄拉克函數 $\delta_{g0}(x)$ 被定義為聖父狄拉克函數， $\delta'''(x)$ 是聖父狄拉克函數的集成而定義為聖父乾綱狄拉克函數， $y(l)$ 被定義為歸一函數、掌印函數或平台函數、聖父聖殿堂函數， $f(l)$ 定義為比照萬方核心朝向的（聖父）聖殿函數（聖父以其為核心統治萬天）而（天賦）權利歸一原則隨之又定義為（聖父）聖殿（堂）歸一原則、（聖父）聖殿（堂）原則、萬天歸一原則、萬天君主（君權）原則、萬天一統原

則、萬天歸一原則，其中分佈域 $u(m)$ 定義為狄拉克函數 $\delta_{g0}(x)$ 的權力域（包括政權、引導權等）；

總而言之，從 Eq.ZQA300 之 $\delta(x)$ 而 Eq.ZQA310 之 $\delta'(x)$ 而 Eq.ZQA320 之 $\delta''(x)$ 到 Eq.ZQA330 中的集成狄拉克函數 $\delta'''(x)$ ，其是依此類推逐級而上的本質，顯然，依據上帝三位一體原則，其必然存在著聖子狄拉克函數 $\delta_0(x)$ 、聖靈狄拉克函數 $\delta'_0(x)$ 、聖父狄拉克函數 $\delta''_0(x)$ 的三位一體之上帝狄拉克函數 $\Delta_0(x)$ ，聖子乾綱狄拉克函數 $\delta(x)$ 、聖靈乾綱狄拉克函數 $\delta'(x)$ 、聖父乾綱狄拉克函數 $\delta''(x)$ 的三位一體之上帝乾綱狄拉克函數 $\Delta(x)$ ，這就是（上帝、聖主）聖殿（堂）歸一原則、（上帝、聖主）聖殿（堂）原則、萬界歸一原則、萬界君主（君權）原則、萬界一統原則、萬界歸一原則，即（聖子）聖殿（堂）原則、（聖靈）聖殿（堂）原則、（聖父）聖殿（堂）原則、（聖母）聖殿（堂）原則構成了（上帝、聖主）聖殿（堂）原則，由此而來，比照分佈域 $u(n)$ ，上帝狄拉克函數 $\Delta_0(x)$ 的其無所不在的權力域（包括政權、引導權等）定義為 $u(\forall)$ ，則上帝狄拉克函數 $\Delta_0(x)$ 在權力域 $u(\forall)$ 歸一為上帝聖殿堂函數 $f(\forall)$ 之歸一主權，方程如下：

$$f(\forall) = \int [u(\forall)\Delta_0(x)]dx = 1 \dots \dots \text{(Eq.ZQA342)}$$

其中，從聖子狄拉克函數 $\delta_0(x)$ 到聖靈狄拉克函數 $\delta'_0(x)$ 到聖父狄拉克函數 $\delta''_0(x)$ 再到三位一體之上帝狄拉克函數 $\Delta_0(x)$ ，從聖子乾綱狄拉克函數 $\delta(x)$ 到聖靈乾綱狄拉克函數 $\delta'(x)$ 到聖父乾綱狄拉克函數 $\delta''(x)$ 再到三位一體之上帝乾綱狄拉克函數 $\Delta(x)$ ，我們稱之為狄拉克集成（上升）排序，反之為狄拉克降低（分解）排序；從上帝乾綱狄拉克函數 $\Delta(x)$ 、而聖父乾綱狄拉克函數 $\delta''(x)$ 、而（聖母）坤領狄拉克函數 $\delta'''(x)$ 、而聖靈乾綱狄拉克函數 $\delta'(x)$ 、而聖子乾綱狄拉克函數 $\delta(x)$ 、而萬民子綱狄拉克函數 $\delta_j(x)$ ，從上帝狄拉克函數 $\Delta_0(x)$ 、而聖父狄拉克函數 $\delta''_0(x)$ 、而（聖母）狄拉克函數 $\delta''_0(x)$ 、而聖靈狄拉克函數 $\delta'_0(x)$ 、而聖子狄拉克函數 $\delta_0(x)$ 、而萬民狄拉克函數 $\delta_{j0}(x)$ ，這兩條演繹我們稱之為狄拉克聯演。

綜上所述(a1)、(a2)、(a3)、(a4)等諸方面，依據無限大絕對原則，對應聖子狄拉克函數 $\delta_0(x)$ 的聖子（天子和人間的君父）至上、對應聖靈狄拉克函數的聖靈至上、對應聖母狄拉克函數的聖母至上、對應聖父狄拉克函數的聖父至上、對應上帝狄拉克函數的聖主上帝至上，依據前提決定結果原則而以至上的上帝權力為前提的主權至上、依據前提決定結果原則而以至上的聖父為前提的上帝的天權至上。聖母坤領狄拉克函數 $\delta'''(x)\delta(x)$ 包含（懷胎）了聖子狄拉克函數、聖靈狄拉克函數和繁衍（演繹、輻射）了萬民狄拉克函數，依據三位一體原則，顯然是聖子（天子和君父）代父為君，這就是聖母先於聖子（聖靈）原則、聖子（天子和人間的君父）先於（高於）萬民原則、上帝先於（高於）聖母原則。

依據聖母先於聖子（聖靈）原則，在人類的基因圖譜上，距今 10-15 萬年前的線粒體夏娃只能是下凡的聖母瑪利亞、而距今 6 萬年前的 Y 染色體亞當只能是聖子。

此外， m 個萬民狄拉克函數 $\delta_{j0}(x)$ 所對應的態函數 Ψ_2 和 $1[=f(m)]$ 個聖子狄拉克函數 $\delta_0(x)$ 所對應的態函數 Ψ_1 之差等於零：

$$\delta_j(x) - \delta_0(x) = 0 \Rightarrow$$

$$\Delta\Psi = \Psi_2 - \Psi_1 = 0 \dots\dots (\text{Eq.ZQ32})$$

其中，我們令 ℓ 為態函數 Ψ_2 和 Ψ_1 之間無分別的零距離行程 $\ell=0$ ，此時令行程 ℓ 通道中比照電場強度的分佈強度為 E ，則我們有如下的關係式：

$$\Delta\Psi = \Psi_2 - \Psi_1 = \int E \cdot d\ell = E \cdot \ell = 0 \Rightarrow$$

$$\Delta\Psi = E \cdot \ell = 0$$

由此而來，依據洛必達法則 (L'Hospital's rule)，其必然有

$$E = \lim(\Delta\Psi/\ell) = \lim(0/0) = 1 \dots\dots (\text{Eq.ZQ33})$$

由此而來，我們有如下分析：

(1) 上述的 Eq.ZQ33 表明，在一個國家、地區以至世界 W 的 m 個民眾的天賦人權 $P_j(j \in \mathbb{N})$ 的集成或集合中， $E=1$ 意味著其存在著一個綱 (領) η 凌駕於各態 $\Psi_k(k \in \mathbb{N})$ 之上而無分別的，其上的對各態距離 ℓ 也因為平行於各態 $\Psi_k(k \in \mathbb{N})$ 而為無分別的： $\nabla\ell=0$ ，故綱 (領) η 是無差別之常數或常態：

$$\nabla\eta = 0 \Rightarrow$$

$$\eta = C_1 = \text{Const} \dots\dots (\text{Eq.ZQ34})$$

由此而來，依據前提決定結果原則和常數 (常態) 原則，Eq.ZQ34 構成了綱 (領) 常態或常數 (絕對) 原則、綱 (領) 絕對原則、綱 (領) 分佈強度歸一 (絕對) 原則、王犯法與庶民同罪原則、君臣平權原則、官民平權原則、君民平權原則、告禦狀 (合理、合法) 原則、民告官 (合理、合法) 原則、民告君 (合理、合法) 原則；

(2) 與此同時，Eq.ZQ34 也表明，在一個國家、地區以至世界 W 的 m 個民眾的天賦人權 $P_j(j \in \mathbb{N})$ 的集成或集合中， $E=1$ 意味著其存在著一個常態標準 μ 作為各態 $\Psi_k(k \in \mathbb{N})$ 的承載提，如同一個湖面上的不同船隻以水準湖面為同一承載基準之前提，各態 $\Psi_k(k \in \mathbb{N})$ 比照個船在垂直於水平面的垂直方向的態距離等於零： $\ell=0$ 和在水平面上的態差別也等於零： $\nabla\Psi=0$ ，則我們有

$$\ell=0 \text{ 和 } \nabla\Psi=0 \Rightarrow$$

$$\mu = C_2 = \text{Const} \dots\dots (\text{Eq.ZQ35})$$

由此而來，依據前提決定結果原則和常數 (常態) 原則，Eq.ZQ35 構成了常態或常數 (絕對) 原則、常態或常數分佈強度歸一 (絕對) 原則；

綜上所述 (1)、(2) 兩方面，綱 (領) 常態或常數 (絕對) 原則和常態或常數 (絕對) 原則構成了綱常常態或常數 (絕對) 原則、綱常 (分佈強度) 歸一 (絕對) 原則，依此類推至於普遍情形同理成立；此外，Eq.ZQ34 和 Eq.ZQ35 表明，其存在著一個與狄拉克函數 $\delta_0(x)$ 所對應的君權 P_0 ，從而令君父 (總統) 對子民 (萬民、軍隊、臣工) 的比照電場強度的分散式管轄權 (統治權) E 是歸一的，這就是治權歸一原則、萬民天賦人權代表或集成的政權 (君權或王權) 歸一原則、真命天子 (真主或人子) 座權歸一原則。

依據聖殿 (堂) 歸一原則，聖殿 (堂) 函數 $f(m)$ 表明，王維的《和賈舍人早朝大明宮之作》中的「九天閭闔開宮殿，萬國衣冠拜冕旒」的「開宮殿」是真命天子

(人子) 治理國家或人世間必不可少的環節，「千官望長安，萬國拜含元」也是真實的，耶路撒冷 (Jerusalem) 的第一聖殿 (堂)、第二聖殿 (堂) 是上帝救贖萬民之所等，全部是依據數學立法而必須的，這就是 (九天閻闔) 開宮殿原則，其由以聖母狄拉克函數 $\delta''_0(x)$ 為前提的聖殿函數 $f(n)$ 所決定而稱之為聖母聖殿 (堂) 原則、以聖子 (人子、天子) 狄拉克函數 $\delta_0(x)$ 為前提的聖殿函數 $f(n)$ 所決定而稱之為聖子 (天子) 聖殿 (堂) 原則，依此類推至於聖靈聖殿 (堂) 原則、聖父聖殿 (堂) 原則、聖主 (上帝) 聖殿 (堂) 原則。

《和賈舍人早朝大明宮之作》如下：

絳幘雞人報曉籌，尚衣方進翠雲裘。

九天閻闔開宮殿，萬國衣冠拜冕旒。

日色才臨仙掌動，香煙欲傍袞龍浮。

朝罷須裁五色詔，佩聲歸到鳳池頭。

依據上述的聖子聖殿堂原則，聖子狄拉克函數 $\delta_0(x) \rightarrow \infty$ ，進而依據無限大 (不可更改) 絕對原則，聖子狄拉克函數 $\delta_0(x)$ 是絕對的，依據同一律與聖子狄拉克函數 $\delta_0(x)$ 保持同一的聖子必然是絕對的，這就是聖子絕對原則。

如果猶太教不信耶穌是上帝獨子是正確的，那麼，人子耶穌 (聖子) 必然不可能是絕對的，因為還有其他人選或不是上帝的獨子而不可能是全域或其代表即非絕對的，記為結論 F；然而，依據聖子絕對原則，耶穌 (聖子) 是絕對的，記為結論 G，由此而來，依據相反 (不同) 不相容原則 (標定非 A) 和非 A 肯定否定原則 (標定判斷和結果，原始原則嚴格證明令應用可任意選取立足點而向上集成：依據前提決定結果原則和結果映射前提原則)，結論 G 與結論 F 是截然不同而自相矛盾的，從而反證上述假設既不可能成立也不可能為正確，我們於是獲得人子 (耶穌) 非上帝獨子否定原則、人子 (耶穌) 為上帝獨子原則。

比照猶太民族背叛真理 (背叛耶和華上帝) 絕對叛逆罪行 (Absolute treason felony) 原則依此類推，人子 (耶穌) 非上帝獨子否定原則表明猶太教背叛了真理而干犯了背叛真理、背叛耶和華的絕對叛逆罪行 (Absolute treason felony) 3，這就是猶太民族背叛人子 (耶穌) 為上帝獨子真理。

種族主義、背叛真理 (背叛耶和華上帝) 絕對叛逆罪行 (Absolute treason felony) 1、背叛真理 (背叛耶和華上帝) 絕對叛逆罪行 (Absolute treason felony) 2、背叛真理 (背叛耶和華上帝) 絕對叛逆罪行 (Absolute treason felony) 3 統稱為背叛真理 (背叛耶和華上帝) 絕對叛逆罪行 (Absolute treason felony)。